

Progetto Bandiera

RITMARE

La Ricerca Italiana per il MARE

ICM-MSP nella Regione Adriatico Ionica

WP1 - Sviluppo di strumenti di supporto alla ICM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica.

Report sui risultati dell'esercizio MARXAN

Codice documento:	SP3_LIB_WP1_UO1_D11	
Data di emissione	Dicembre 2017	
Data prevista di rilascio		
Redazione	C. Venier, E. Gissi, S. Menegon, A. Zanella, A. Sarretta, D. Depellegrin, A. Barbanti Collaborazioni: J. McGowan (CEED-UQ)	
Approvato	Andrea Barbanti	

Titolo doc.:

ICM-MSP nella Regione Adriatico Ionica

WP1 - Sviluppo di strumenti di supporto alla ICM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica.

Report sui risultati dell'esercizio MARXAN

Codice doc.: SP3_LIB_WP1_UO1_D11

Distribuzione: Pubblica

Rev.	Data	Pagg.	Redaz.	Con il contributo di	Approv.
0	Dic 2017	69 pag.	C. Venier, E. Gissi, S. Menegon, A. Zanella, A. Sarretta, D. Depellegrin, A. Barbanti	J. McGowan (CEED-UQ)	A. Barbanti

1

2

L'attività descritta nella presente pubblicazione è stata finanziata dal Progetto Bandiera RITMARE - La Ricerca Italiana per il Mare - Coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013.

Indice

Executive summary (Italiano)

Executive summary (Inglese)

Indice.....	3
1. Introduzione	7
2. Materiale e Metodi	10
1 Adriplan Data Portal	10
2 Marxan	12
3. Caso di studio n.1: Regione Adriatico-Ionica (AIR)	18
1 Introduzione e stato dell'arte	18
2 Area di studio	19
3 Obiettivi specifici.....	20
4 Metodologia di analisi: applicazione Marxan e pre-processamento dati	20
5 Analisi e risultati	25
6 Considerazioni conclusive.....	30
4. Caso di studio 2: acque marine della regione Emilia Romagna.....	32
1 Introduzione e stato dell'arte	32
2 Area di studio	33
7 Obiettivi specifici.....	34
8 Metodologia di analisi.....	35
9 Fase 1: prioritizzazione della biodiversità attraverso l'implementazione di Marxan	36
10 Fase 2 – Analisi Multicriteriale per l'identificazione spaziale delle aree vocate all'acquacoltura.....	42
11 Fase 3: identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura e simultanea prioritizzazione della biodiversità attraverso il software Marxan with Zones	45
12 Analisi e risultati	49
13 Fase 1: prioritizzazione della biodiversità attraverso l'implementazione di Marxan	49
14 Fase 2 – Analisi Multicriteriale per l'identificazione spaziale delle aree vocate all'acquacoltura.....	54

15	Fase 3: prioritizzazione della biodiversità e simultanea identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura attraverso il software Marxan with Zones	57
16	Conclusioni parte caso di studio n.2.....	60
5.	Conclusioni	62
6.	Bibliografia	64

SOMMARIO

Il presente Rapporto presenta i risultati dell'attività prevista dal Task 1.3 relativamente all'esercizio di applicazione dello strumento Marxan alla Regione Adriatico-Ionica (AIR) ed alla sub-area selezionata dell'Emilia Romagna (RER). L'obiettivo è stato quello di acquisire conoscenze sull'implementazione del software Marxan e la sua versione avanzata Marxan with Zones, evidenziandone potenzialità e limiti nell'ambito del processo MSP e dell'implementazione della Direttiva Europea 2014/89/UE "Un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo".

Lo strumento è stato applicato con scopi diversi su domini differenti all'interno della stessa area geografica (bacino del Mediterraneo orientale). Il tool può infatti essere usato come strumento di *problem-solving*, come viene dimostrato per il caso di studio della Regione Adriatico-Ionica, e come strumento per la rappresentazione della realtà, come nel caso della sub-area selezionata dell'Emilia Romagna. In entrambi i casi vengono proposte delle combinazioni spaziali di prioritizzazione, senza il coinvolgimento degli stakeholders.

I risultati di entrambi i casi studio qui presentati non forniscono la risposta finale per i piani di zonizzazione relativi alle due scale di analisi, ma costituiscono il punto di partenza per informare le discussioni con i decisori per la produzione di piani di zonizzazione. I prodotti qui descritti devono infatti essere interpretati come supporto ai decisori nel dialogo con gli stakeholders. L'analisi qui descritta può guidare diversi tipi di stakeholders e decisori nella discussione di diverse soluzioni di piano su solide basi scientifiche che valutino l'efficacia delle soluzioni alternative sia in termini di conservazione ambientale che di costi. In questo modo l'analisi complessiva può contribuire al processo di pianificazione spaziale marittima e alla crescita sostenibile nella regione Adriatico-Ionica.

Executive summary

This Report presents the results of the activity carried out during Task 1.3 relative to the application of the Marxan tool to the Adriatic-Ionian Region (AIR) and to the selected sub-area of the Emilia Romagna (RER). The aim was to acquire knowledge on the implementation of the software Marxan and its advanced version Marxan with Zones, pointing out its potentiality and limits within the MSP process and the implementation of the European Directive 2014/89 / EU "A framework for Maritime Spatial Planning".

The tool has been applied with different purposes on different domains within the same geographical area (Eastern Mediterranean Sea Basin). The tool can in fact be used as a problem-solving tool, as demonstrated for the case study of the Adriatic-Ionian Region and as a tool to represent the reality, as in the case of the selected sub-area of the Emilia Romagna region. In both cases, combinations of spatial prioritization have been proposed, without stakeholders involvement.

The results of both the case studies presented here do not provide the final answer for zoning plans related to the two scales of analysis, but represent the starting point to inform the discussions with the decision makers for the production of zoning plans. The outputs described here should in fact be considered as a support for decision makers. The analysis described can guide different types of stakeholders and decision-makers in the discussion of different scientifically-based solutions. In this way, the overall analysis presented here can contribute to the Maritime Spatial Planning process and to sustainable growth in the Adriatic-Ionian region.

1. Introduzione

Il presente report è il risultato dell'attività prevista dal Task 1.3 del WP1 ("Strumenti di supporto alla ICM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica") del progetto RITMARE, relativa all'esercizio di applicazione dello strumento Marxan (<http://marxan.net>; Game and Grantham, 2008; Watts et al., 2008; Ball et al., 2009; Ardron et al., 2010) alla Regione Adriatico-Ionica (AIR) e alla sub-area selezionata dell'Emilia Romagna (RER).

L'obiettivo del Task 1.3 è quello di acquisire conoscenze sull'implementazione del software Marxan, evidenziandone potenzialità e limiti nell'ambito del processo di Pianificazione Spaziale Marittima (MSP) dell'AIR. Si vuole presentare l'utilità e l'attendibilità dell'approccio sistematico adottato dal software per la definizione dei siti prioritari per la successiva zonizzazione degli usi marini, minimizzando gli impatti sulla biodiversità. I risultati di quest'approccio illustrano diverse opzioni all'interno del processo di pianificazione. In particolare l'attività evidenzia come usare lo strumento per raggiungere gli obiettivi preposti, la comprensione e la comunicazione dei suoi output, i dati e le tecniche statistiche richieste per il processo di zonizzazione a scala dell'AIR e della RER. Nel presente report si discutono i risultati da trasferire ai decisori, quindi si propone l'integrazione concettuale ed operativa dello strumento in un sistema modulare di supporto alle decisioni.

Il Task 1.3 si inserisce nell'ambito delle attività del WP1 della linea ICM-MSP dell'SP7 di Ritmare, per cui il gruppo [tools4MSP](#) del CNR-ISMAR sta sviluppando e consolidando le competenze e gli strumenti di supporto alle decisioni per il percorso di implementazione nei mari italiani della Direttiva Europea 2014/89/UE "Un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo", che richiede che gli Stati Membri elaborino i propri piani entro il 2021. Gli strumenti per la MSP che il gruppo sta sviluppando, in particolare il Portale ADRIPLAN (data.adriplan.eu) e gli strumenti integrati di valutazione dei conflitti fra usi del mare e di valutazione degli impatti cumulativi di questi usi sugli ecosistemi marini, risultano fondamentali in questo processo.

L'interesse per Marxan nasce nell'ambito di attività che il gruppo [tools4MSP](#) del CNR-ISMAR sta sviluppando sugli strumenti di supporto alle decisioni, al fine di integrare ed utilizzare al meglio i dati e le conoscenze disponibili per la MSP (Depellegrin et al., 2017; Menegon et al., 2016), derivate dai progetti passati (ADRIPLAN <http://adriplan.eu>), in sviluppo nei progetti in corso (MUSES <https://muses-project.eu>, SUPREME <http://www.msp-supreme.eu>, SIMWESTMED) ed altri progetti in prossimo avvio (PORTODIMARE).

Quest'interesse è stato coltivato dalle attuali collaborazioni con l'Università IUAV di Venezia ed il CEED (Centre of Excellence for Environmental Decisions) del Consiglio delle Ricerche Australiano.

La collaborazione con il gruppo della Dr. Elena Gissi dell'Università IUAV di Venezia nasce nell'ambito del progetto Adriplan ed è tuttora in corso grazie ai progetti europei sull'implementazione della MSP a scala del Mediterraneo che vedono coinvolti entrambi i gruppi di lavoro.

La collaborazione con il CEED, in particolare il Prof. Hugh Possingham (<http://www.possinghamlab.org/>) e la Dott.ssa Jennifer McGowan, si è manifestata nel gennaio 2016 con l'organizzazione presso CNR-ISMAR (Venezia) di un breve corso internazionale sul software MARXAN (<http://www.ismar.cnr.it/eventi-e-notizie/eventi/corsi-di-formazione/planning-the-sea-marxan-as-a-tool-for-operational-maritime-spatial-planning>), in collaborazione anche con PacMARA (Pacific Marine Analysis and Research Association). La collaborazione è tuttora in corso ed è stata consolidata anche grazie alla vincita di due Short Term Mobility finanziate dal CNR, che hanno permesso, unitamente al contributo dell'Università IUAV di Venezia tramite l'*Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning*, nel periodo tra ottobre e novembre 2016, un sostegno all'attività sviluppata nel seguente report, relativa alla Regione Adriatico-Ionica e la subarea selezionata dell'Emilia Romagna. Il gruppo del Prof. Possingham lavora a livello internazionale, inclusa l'area del Mediterraneo, producendo pubblicazioni di alto livello scientifico e costituendo un gruppo di riferimento in tutto il mondo sugli aspetti di pianificazione di conservazione degli ecosistemi marino-costieri attraverso il software Marxan.

Marxan è un software free ed open-source (<http://marxan.net>), che nasce come strumento di pianificazione di aree marine protette e conservazione del mare, ma che negli anni è diventato sempre più, attraverso sviluppi e numerose applicazioni in tutto il mondo, uno degli strumenti di riferimento per effettuare la costruzione, l'analisi e la valutazione di scenari alternativi di pianificazione dello spazio marittimo.

L'attività del Task 1.3 vede l'applicazione sia di Marxan che di Marxan with Zones (versione avanzata del software) alle scale di studio dell'AIR e della sub-area selezionata RER, con gli obiettivi di conservare la biodiversità e, nel caso specifico della RER, di conservare la biodiversità e parallelamente massimizzando la produttività dell'acquacoltura.

Questo documento è stato quindi strutturato in due casi studio a seconda degli obiettivi di ricerca e del dominio di analisi. In entrambi i casi si propongono delle combinazioni spaziali di prioritizzazione, senza il coinvolgimento con gli stakeholders. I risultati presentati nel report costituiscono quindi la base per una discussione degli stakeholders al fine di ottenere piani di zonizzazione con proposte di allocazione degli usi marittimi nell'ambito del processo di MSP.

La descrizione dell'applicazione di Marxan alla Regione Adriatico-Ionica è parte di una pubblicazione scientifica "*Addressing transboundary conservation challenges with marine spatial prioritization*" (Gissi et al. Conservation Biology, doi: 10.1111/cobi.13134.). La metodologia applicata nel caso di studio n.2 è stata presentata alla Conferenza "International Conference Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting Information Systems (MApSIS)

<http://ecoaqua.ulpgc.es/mapsis>, Las Palmas de Gran Canaria, 24-28 April 2017 ed è parte della pubblicazione "*Cost-effectiveness outcomes in integrated Aquaculture and Biodiversity Multi-Objective Zoning using Spatal Decision-Support tool*" attualmente in preparazione. Entrambi i casi di studio sono stati presentati come Best Practice nell'ambito della EU MSP Platform al link <http://msp-platform.eu/practices/application-marxan-tool-adriatic-ionic-ionian-region-and-emilia-romagna-subarea>.

2. Materiale e Metodi

1 Adriplan Data Portal

Il Portale Dati Adriplan (<http://data.adriplan.eu>) ha rappresentato per il Task 1.3 uno strumento di raccolta e gestione dei dati spaziali utile per l'implementazione dell'analisi. E' stato in particolare utilizzato per ricercare e visualizzare le informazioni di interesse (dati e relativi metadati), per decidere, una volta definiti gli obiettivi specifici, quali considerare nell'analisi, quindi per raggruppare assieme i diversi layer geografici in mappe che raccolgono tutte le informazioni geografiche processate nei due casi studio (e.g. le *conservation features* di tipo ecologico, biotiche o abiotiche, oppure gli usi marittimi). Il portale è stato inoltre utile per la fase di pre-processamento dei dati e per decidere quali target associare a ciascun layer. Per una lista precisa dei layer utilizzati si rimanda agli Allegati 3 e 4 in Menegon et al. 2017 (report Ritmare "Cumulative Impact Analysis: affinamento della metodologia e delle stime di impatti cumulativi").

La Figura 1 riporta come esempio lo screenshot della pagina web del Portale che mostra la mappa prodotta con le componenti ecologiche usate come Conservation Features per entrambe le scale di analisi.

Figura 1: mappa delle componenti biotiche utilizzate come Conservation Features per i casi di studio descritti nel presente report.

Il Portale Dati Adriplan, come descritto in dettaglio in Barbanti, A. et al., (2015b) è stato lo strumento di riferimento per gestire i dati del progetto Adriplan ed è tuttora utilizzato per la

gestione di dati geospaziali utili in processi MSP. E' uno strumento online che permette la condivisione di dati in modo interattivo tra gli utenti, facilitando la trasparenza nel processo decisionale di coinvolgimento degli stakeholder (Portman, M.E., 2014). Per una presentazione sintetica del Portale si rimanda anche alla descrizione della Best Practice nell'ambito della EU MSP Platform al link <http://msp-platform.eu/practices/adriplan-data-portal>. L'esperienza ha inoltre dimostrato che essere proattivi e trasparenti relativamente alla condivisione di dati aumenta l'accettazione e l'attendibilità delle analisi e dei tools di supporto alle decisioni come Marxan (Ardron et al. 2010, Marxan Good Practice Handbook).

Il lavoro di selezione ed analisi dei dati per l'esercizio con Marxan è stato utile per aggiornare e consolidare i dati nel Portale (supportare il processo di data gaps), integrando nuove informazioni, migliorando la qualità sia del dato che del metadato, nonché testare lo strumento Portale in tutte le sue funzioni, compresi i tools cumulative impacts e coexist, parte del sistema di strumenti open source a supporto della MSP ([Tools4MSP¹](#)) raccolti e sviluppati nel Portale. Questi tools verranno utilizzati in uno step successivo al fine di sviluppare scenari potenziali integrando i risultati ottenuti in Marxan e Marxan with Zones, presentati nel seguente report.

DATI PER LA MSP

La scelta di quali sono i dati più importanti in un processo di MSP è spesso definita dai macro obiettivi di pianificazione. Come espresso chiaramente dalla Direttiva MSP (Direttiva EU 2014/89/UE), è importante lavorare con la "*best available knowledge*", ossia lavorare sulla base dell'informazione e delle conoscenze scientifiche esistenti, usando al meglio i dati disponibili o che possono essere ottenuti in tempi ragionevoli, con la consapevolezza che però spesso la disponibilità di informazioni non potrà essere quella ideale. I dati devono comunque essere accuratamente selezionati ed attendibili per l'analisi stabilita (Ehler e Douver, 2009).

E' in questo contesto che si inserisce il processo di pianificazione sistematica (vedi paragrafo successivo) di cui Marxan è parte, per il quale dati vengono scelti sulla base degli obiettivi preposti e il risultato discusso sulla base delle migliori conoscenze a disposizione (Ardron et al. 2010, Marxan Good Practice Handbook).

¹ Al link <http://data.adriplan.eu/tools4msp/> la sezione del Portale inerente il set di strumenti on line ed open source sviluppati a supporto della MSP. Si rimanda anche a S. Menegon, A. Sarretta, A. Barbanti, E. Gissi, C. Venier. Open source tools to support Integrated Coastal Management and Maritime Spatial Planning. 2016; doi:10.7287/peerj.preprints.2245

2 Marxan

In questa sezione si descrive il software Marxan, gli obiettivi a cui risponde, i principi su cui si basa. Per una descrizione dettagliata del funzionamento del software e informazioni tecniche sui file utili per la sua implementazione si rimanda a Game T. and Grantham H.S., 2008 (Marxan User Manual).

Marxan è uno dei software di supporto alle decisioni per la pianificazione della conservazione più usato (migliaia di utenti da più di 105 paesi ed almeno 1200 organizzazioni) (fonte PACMARA). Per eventuali altre statistiche si veda Ardron et al. 2010 (Marxan Best Practice Handbook).

E' un software free ed open source (<http://marxan.net>) di supporto alle decisioni utile per risolvere problemi di prioritizzazione spaziale, selezionando aree al minor costo possibile. L'acronimo MARXAN deriva da MARine spatially eXplicit ANnealing, le cui parole chiave indicano che il software si basa sull'algoritmo di simulated annealing per prioritizzare aree marine spazialmente definibili.

Il software Marxan è stato finora principalmente applicato alla conservazione della biodiversità (Giakoumi et al., 2013; Giakoumi et al., 2012; Giakoumi et al., 2011; Beger et al., 2015; Klein et al., 2008; Ban et al., 2013; Smith et al., 2009, mentre il software Marxan with Zones per integrare attività marittime multiple e proposte di piani di zonizzazione (Mazor et al., 2014; Yates et al., 2015; Grantham et al., 2013).

Il software è nato nell'ambito della Pianificazione della Conservazione Sistemica (SCP-Systematic Conservation Planning) i cui principi chiave formano la parola CARE dove C=Connectivity, A=Adequacy, R=Representativity, E=Efficiency.

- 1) **Connectivity/Comprehensiveness:** non significa solo raggruppamento ma "qualcosa in più". E' necessario che distribuzione di specie, habitats, processi ecologici, regioni ecologiche siano il più possibile connessi/compatti tra loro. I processi biofisici infatti possono alterare gli ecosistemi spostando le specie da un habitat all'altro. Ci sono in particolare specie di pesci che nascono in un habitat e poi crescendo migrano verso altri habitat.
- 2) **Adequacy:** significa cercare di conservare la biodiversità "in modo sufficiente" attraverso la conservazione di più specie, habitats, processi ecologici, regioni ecologiche possibili. Alcune specie richiedono maggior protezione rispetto ad altre.
- 3) **Representativity:** significa conservare aree che contengono la maggior quantità di caratteristiche/habitat/specie, nonché alta produttività e biomassa. Significa scegliere siti con conservation features differenti e complementari. Garantire replicabilità. Marxan ha l'obiettivo di raggiungere una rappresentazione minima delle caratteristiche di biodiversità, al minor costo possibile.
- 4) **Efficiency:** significa raggiungere l'obiettivo di conservare le aree rispettando CONNECTIVITY, ADEQUACY, REPRESENTATIVITY, evitando i conflitti, minimizzando gli impatti, al minor costo possibile. Il costo può essere definito in termini di costi di acquisizione di conservazione di aree, costi operativi per conservare delle aree, costi per opportunità perse da parte di aziende, valori sociali, costi politici per guadagno o perdita di voti/credibilità oppure la combinazione di tutti questi.

LA SCP (Pianificazione della Conservazione Sistemica) è un processo utile per prendere decisioni per fare conservazione in un modo efficiente, ripetibile, trasparente ed equo. Marxan è parte di questo processo ed è sulla base dei principi sopraelencati che seleziona aree in modo efficiente, sistematico, ripetibile, trasparente (principi importanti per far comprendere gli output ai decisori e quindi importanti per la produzione di un piano responsabile e credibile). Flessibilità e complementarità sono altresì principi fondamentali che caratterizzano il funzionamento del software.

Marxan non è un modello, perché non simula un processo ma semplicemente propone un numero di soluzioni buone. Le migliori soluzioni proposte dal software non sono la risposta finale, ma il punto di partenza per discussioni con i decisori per la produzione di un piano finale che incorpori anche fattori politici, socio-economici e pragmatici. E' infatti un strumento di supporto alle decisioni che aiuta a prendere la decisione finale ma non decide quali siti devono essere conservati ("*Marxan operates as part of a planning process and is not designed to act as a stand-alone reserve design solution*". Game T. and Grantham H.S, 2008). La sua efficacia infatti dipende dal coinvolgimento degli stakeholders, dall'assunzione di principi ecologici, dalla definizione di obiettivi e targets di pianificazione scientificamente sostenibili e dall'utilizzo di dati spaziali considerevoli in termini di qualità. Il software non deve infatti sostituire il processo di pianificazione guidato dagli stakeholder, ma deve supportarli, una volta che gli obiettivi socio-economici e di conservazione della biodiversità sono chiaramente definiti.

Marxan è uno strumento di supporto alle decisioni (*Decision Support Tool, DST*) e come tale è un software che mostra il processo in modo trasparente e comprensibile (è di facile visualizzazione), in modo che possa essere compreso da utenti senza elevate competenze tecniche specifiche. I DST hanno il limite che non guidano l'utente verso la risposta, ma lo guidano attraverso il processo del raggiungimento della decisione, permettendogli di ripetere l'analisi con facilità. Il loro punto di forza (questo fattore è più che mai consolidato in Marxan) è che forniscono un'ampia gamma di alternative/opzioni, permettendo in questo modo di arrivare a prendere decisioni che integrino la pianificazione tra settori (Ecosystem Based Management Tools Network <http://www.natureserve.org/conservation-tools/ecosystem-based-management-tools-network>). Un DST si basa su software interattivi che includono mappe, integrano modelli, presentano moduli comunicativi ed altre componenti che possono risolvere problemi molteplici, troppo complessi per essere risolti con approcci convenzionali da soli o con la semplice intuizione (Coleman et al., 2011. *Decision Guide. Selecting Decision Support Tools for Marine Spatial Planning*). Un modello è di fatto meno trasparente e comprensibile, mentre un DST può fornire un approccio più formale, trasparente per arrivare a prendere le decisioni, nonché permette di valutare quanto un'opzione incontra gli obiettivi di conservazione e socio-economici, quindi facilitando l'esplorazione dei trade-off. I risultati che si ottengono da Marxan non devono essere percepiti come finali di un piano spaziale marittimo, ma come un primo step per valutare aree per la loro sostenibilità per certi usi e quindi l'informazione prodotta può essere usata nello sviluppo di piani spaziali.

FUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO: FUNZIONE OBIETTIVO

Il software si basa principalmente sull'algoritmo di Simulated Annealing (Watts et al., 2009; Possingham et al., 2000; McDonnell et al., 2002; Cabeza 2003). E' un algoritmo di tipo euristico (non – esatto), ossia non garantisce di ottenere una soluzione ottima, bensì fornisce un numero di soluzioni buone, vicine a quella ottimale. In questo modo l'algoritmo fornisce ai pianificatori e agli stakeholders diverse opzioni generate molto rapidamente. L'algoritmo di Simulated Annealing si basa su un'ottimizzazione iterativa stocastica (random): si incontra un minimo locale quando aggiungendo una planning unit/cella della griglia (nel testo successivamente "PU") favorevole (per costi ecc.) oppure rimuovendone una sfavorevole da un'area prioritaria, il valore della funzione obiettivo non migliora più. Impostando un run con 100 ripetizioni (ognuna è fatta di diverse iterazioni random), ogni soluzione di ogni ripetizione sarà un minimo locale della curva. La best solution corrisponde al minimo dei minimi.

L'algoritmo funziona ottimizzando la funzione obiettivo (Eq.1). Il valore della funzione obiettivo è una combinazione di costi e penalità: i primi due termini dell'equazione sono la misura del costo che si paga per la configurazione dello zoning e la seconda (terzo termine dell'equazione) è la misura della penalità per l'eventuale mancanza del raggiungimento degli obiettivi/targets. L'algoritmo minimizza la funzione obiettivo, per cui minore è il valore dello score finale, migliore è la configurazione dello zoning.

$$\sum_{PUs} Cost + (BLM \times \sum_{PUs} Boundary) + \sum_{Conservation\ Value} SPF \times Penalty = Funzione\ Obiettivo$$

Equazione 1: funzione obiettivo calcolata dal software Marxan

Dove:

- Il primo termine è il costo totale che si paga per conservare un'area ed è pari alla somma dei costi delle singole planning units;
- il secondo termine è dato dal termine BLM che moltiplica la lunghezza totale dei boundaries dell'area che si vuole conservare, è un termine che dà informazione sulla frammentazione dell'area da conservare. E' calcolato sommando le lunghezze di tutti i boundaries tra le planning units;
- il terzo termine è la penalità che si paga per non raggiungere in modo adeguato la rappresentatività delle conservation features.

I risultati di un singolo run di Marxan rappresentano una buona soluzione per gli obiettivi di conservazione posti, ma non sono necessariamente le soluzioni preferite. Marxan infatti lavora in

un modo pseudo-random, per cui ogni run è leggermente diverso dall'altro. In molti casi ci sono molte soluzioni buone e questo è certamente un aspetto positivo che dà flessibilità nella pianificazione e negoziazione con gli stakeholders. Il numero di run minimo per ottenere una selection frequency intuitiva/attendibile è pari a 100.

La frequenza con cui le planning unit vengono selezionate in diversi run, fornisce un'indicazione di quanto è importante quella determinata planning unit al fine di raggiungere in modo efficiente i target posti.

I principali parametri che entrano in gioco nella preparazione del dataset di input sono:

- **Planning units (PU):** sono le celle della griglia in cui si suddivide l'area di analisi. Dipendono dalla risoluzione del datasets disponibile. Possono avere diverse forme (quadrati, esagoni, poligoni irregolari) e dimensioni.
- **Cost:** il costo è il parametro che l'algoritmo minimizza. Il modo più semplice per considerare un costo è quello di considerarlo pari all'area di una singola planning unit sulla base dell'assunzione che più grande è l'area che si vuole conservare, maggiore è il costo che bisogna sostenere per realizzare una riserva marina (o qualsiasi altra attività marittima) e quindi gestirla. Altri esempi di costo sono: valore dello sforzo di pesca, numero dei movimenti dei pescherecci, valori socio-economici, valore dell'impatto di attività antropiche (opportunity cost per alternare attività marittime che sono incompatibili con quella che voglio conservare), indici di idoneità/prioritizzazione). Il software *Marxan* può includere soltanto 1 layer di costo (che può essere la somma di più layers di costi), mentre *Marxan With Zones* può includere più layers di costi contemporaneamente.
- **Boundary Length Modifier (BLM):** è un fattore costante a tutte le planning units, che viene determinato dopo un'opportuna calibrazione, specifica per ogni progetto (Steward and Possingham, 2005) ed indica quanto è importante tenere l'area da conservare compatta. Tanto maggiore sarà impostato il BLM, tanto più compatta sarà l'area da conservare (Klein et al., 2008).
- **Boundary Length:** è la misura della lunghezza geografica del bordo comune a due planning units adiacenti. E' una misura di quanto è importante includere una planning unit nell'area che si vuole conservare sulla base della planning unit adiacente: se una planning unit viene selezionata per essere conservata, quella con il bordo in comune verrà automaticamente inclusa. E' una misura indiretta del costo (ci si riferisce a questa variabile come "boundary cost"), in quanto si può ad esempio associare un boundary length alto qualora la planning unit confini con aree ad un alto impatto antropico, per cui va ad incidere sul mio obiettivo di conservazione. Questo parametro serve a Marxan per trovare soluzioni compatte.
- **Conservation Features (CF):** dipendono dallo scopo, obiettivi, disponibilità di dati, consistenza dei dati. Possono essere: rotte di pesca, sforzo di pesca ricreativa, aree di presenza di habitats o distribuzioni di specie, corridori ecologici, layers degli usi (oil and gas research, oil and gas exploitation, cables and pipelines).
- **Targets:** e.g. proteggere il 30% di ogni tipo di habitat bentonico, proteggere il 30% di foreste di kelp, aumentare del 30% la pesca
- **Species Penalty Factor (SPF):** è un fattore che definisce qual è la penalità da pagare in termini di score finale, per non aver incluso una determinata *feature* nello scenario di pianificazione. E' un fattore che si sceglie arbitrariamente e può essere lo stesso per tutte le specie. E' un fattore che controlla l'influenza della penalità quando non si incontrano i

target. Più alto è il valore, maggiore è la relativa penalità e quindi Marxan mette più importanza nell'assicurare che tutti i target vengano incontrati. Di conseguenza questo parametro è utile per associare una diversa importanza ad ogni *conservation feature* (e.g. threatened species devono avere un più alto SPF). E' importante che si scelga un valore adeguato di SPF per ottenere buone soluzioni in Marxan. Se è troppo basso, la rappresentazione delle conservation features può essere lontana dai target, mentre se è troppo alto la capacità di trovare buone soluzioni in Marxan viene indebolita.

L'algoritmo restituisce due output principali:

- Best solution
- Summed solution

Best solution: corrisponde al minor valore della funzione obiettivo. È a tutti gli effetti la soluzione più efficiente. A parità di scenario, a parità quindi di dataset di input, la "best solution" può produrre risultati diversi ad ogni run del software. Il motivo è che l'algoritmo non è in grado di garantire la miglior soluzione possibile in assoluto, ma soluzioni molto buone. L'abilità e il punto di forza di Marxan sono proprio quello di produrre diverse opzioni molto buone. Questo output non dovrebbe essere mai comunicato agli stakeholder o ai decisori come tale, ma piuttosto come una soluzione molto buona in un insieme di opzioni. I pianificatori dovrebbero presentare più di un output spaziale delle aree richieste per raggiungere i targets. Questo permetterebbe agli stakeholder/esperti di usare la flessibilità dell'analisi Marxan per confrontare diverse opzioni di conservazione che possono indirizzare i loro interessi.

Summed solution/selection frequency: rappresenta il numero di volte che una planning unit è stata selezionata come buona soluzione da parte di tutti i run in uno stesso scenario. I pianificatori possono usarla per considerare quanto utile una planning unit è per conservare un'area (a seconda degli obiettivi posti, e.g. di biodiversità, socio-economici). Se una planning unit viene selezionata in quasi tutte le soluzioni, non significa necessariamente che è insostituibile. Significa piuttosto che la planning unit potrebbe essere collocata geograficamente in modo tale da fornire soluzioni efficienti, sebbene le conservatio features che contiene si trovino anche in altre planning unit. Questo output può essere descritto come un punteggio utile in quanto descrive l'utilità di una planning unit nel costruire soluzioni efficienti entro un dato scenario. Quando si interpreta e si comunica questo output, è molto importante chiarire che la summed solution non rappresenta un'area che va conservata in quanto risponde a tutti i criteri. I siti più selezionati non sono necessariamente parte delle soluzioni più efficienti. Per chiarire bene la differenza la summed solution dovrebbe essere mostrata assieme ad una o più buone soluzioni individuali (Marxan Good Practices Handbook).

Marxan with Zones

Marxan with Zones è una versione avanzata di Marxan. Nasce dall'assunzione che ogni parte di mare può essere allocata in una zona specifica. Ogni zona è la combinazione di usi o azioni permesse, obiettivi e limiti, con la flessibilità di definire il contributo di ogni zona per raggiungere target prefissati per le Conservation Features. Marxan with Zones è uno strumento utile per raggiungere obiettivi multipli. I parametri che entrano in gioco sono simili a quelli di Marxan con l'aggiunta di nuovi, che integrano i parametri sopra elencati specificatamente per le varie zone. I costi possono essere più di uno in ogni zona. Per informazioni tecniche dettagliate sulla preparazione del dataset di input, si rimanda al manuale Marxan With Zones (Watts et al., 2008). L'utilità di Marxan with Zones rispetto a Marxan risiede nel fatto che lo strumento consente all'utente di passare da una decisione binaria della conservazione (della biodiversità o qualsiasi uso marittimo) ad una pianificazione multi-uso, consentendo ad ogni PU di essere allocata in modo efficiente ad una serie di azioni diverse di gestione con diversi livelli di prioritizzazione (Watts et al., 2009). Offre per questo due vantaggi principali rispetto a Marxan: 1) permette di separare spazialmente attività multiple e potenzialmente in conflitto tra loro; 2) permette di affrontare più obiettivi (ad es. obiettivi di conservazione della biodiversità ed obiettivi socio-economici) in modo sistematico.

3. Caso di studio n.1: Regione Adriatico-Ionica (AIR)²

1 Introduzione e stato dell'arte

Il caso di studio n.1 è relativo all'applicazione del software Marxan alla regione Adriatico-Ionica (AIR). La scelta di sviluppare questo caso di studio deriva dal complesso contesto socio-politico in cui l'AIR si inserisce a livello Europeo, per la presenza di Stati Membri (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia) e non (Bosnia-Herzegovina, Albania, Montenegro), con cultura-politica-religioni diverse. È inoltre evidente che la complessità biogeografica della regione Adriatico Ionica (identificata come un hotspot di biodiversità in Fraschetti et al. 2011) necessita di una riflessione condivisa alla scala regionale sulla necessità di identificare una strategia per la conservazione delle risorse marine, condivise dagli Stati che si affacciano nel Mare Adriatico e Mar Ionio.

È stato dimostrato che la collaborazione tra paesi che si affacciano sulla stessa regione marina e ne utilizzano le risorse può portare a benefici condivisi, ad una maggiore efficacia in termini di conservazione ambientale, nonché alla riduzione dei costi di conservazione che possono gravare sui singoli diversi paesi per raggiungere gli stessi obiettivi di conservazione (Mazor et al., 2013). E' quindi necessario comprendere quali possano essere i benefici di una potenziale collaborazione tra i paesi dell'AIR al fine di ragionare in maniera coordinata rispetto alla distribuzione degli obiettivi di priorità di conservazione e, al contempo, riflettere sulla potenziale riduzione dei costi per la conservazione.

E' in questo contesto che l'analisi di prioritizzazione spaziale svolta con il software di supporto alle decisioni Marxan risulta di beneficio per il processo di MSP in cui si inserisce, diventando uno strumento utile per i decisori al fine di esplorare potenziali scenari di collaborazione tra i paesi dell'AIR.

In altre parti del mondo esistono già esperienze che dimostrano i benefici derivanti dalla collaborazione tra paesi, ad esempio, in relazione a politiche di gestione della pesca sostenibile in aree di mare condivise e al contempo proteggendo la biodiversità (e.g. Coral Triangle, Begger et al., 2015).

Gli scenari di collaborazione risultano di estremo interesse anche nell'ottica dell'attuazione del Piano di Azione della Strategia EUSAIR (Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica), con l'obiettivo di costruire un'azione coerente e condivisa dai paesi membri e dai paesi terzi al fine di raggiungere una serie di macro-obiettivi, tra cui la conservazione ambientale. In questo contesto

² A cura di E. Gissi, Università Iuav di Venezia. Pubblicato in Gissi et al. 2018, Conservation Biology, DOI: 10.1111/cobi.13134

si inserisce la necessità di inquadrare i processi di MSP attuati dai singoli stati in uno scenario potenziale di collaborazione alla scala macro-regionale, prendendo in considerazione anche il raggiungimento degli obiettivi di protezione e conservazione dell'ambiente stabiliti a livello europeo in base agli indirizzi della Convenzione sulla Diversità Biologica (2010).

2 Area di studio

L'area di studio è la regione Adriatico-Ionica (vedi Figura 2), un'area di 336 600 km², su cui si affacciano quattro Paesi Membri della Unione Europea (Italia, Slovenia, Croazia, e Grecia) e tre Paesi terzi (Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania). Inoltre, la regione Adriatico Ionica include una serie di risorse biologiche estremamente importanti al fine della conservazione dell'ambiente e della funzionalità ecologica della regione stessa, come le praterie di *Posidonia oceanica* (Costantino et al. 2010), le formazioni di coralligeno (Giakoumi et al. 2013) e gli habitat con funzione di *nursery ground* (Liquete et al. 2016). La regione ospita una serie di vertebrati marini come il delfino comune, le tartarughe di mare, le balene e le foche. Una caratteristica di fondamentale importanza è che le componenti ambientali sono distribuite in maniera non uniforme all'interno dell'AIR, area caratterizzata da un'alta eterogeneità spaziale e biodiversità.

Figura 2- Area studio nell'ambito della Regione Adriatico-Ionica per l'analisi alla scala macro-regionale.

L'area considerata per l'analisi è in linea con l'area di studio del progetto Adriplan, in quanto strategica, così come definita dal Piano di Azione EUSAIR, per le sue peculiarità ambientali e l'intensa presenza di attività marine.

Una descrizione dettagliata dell'uso delle risorse marine e delle caratteristiche ambientali è contenuta nelle pubblicazioni finali del progetto Adriplan (Barbanti et al. 2015a; Barbanti et al. 2015b).

3 Obiettivi specifici

L'obiettivo specifico di questo caso di studio è quello di identificare le aree prioritarie per la conservazione della biodiversità marina nell'AIR sulla base di target definiti dalle principali fonti normative in tema di salvaguardia, tutela e conservazione ambientale a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Diversi studi hanno ragionato sul raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità alle diverse scale geografiche, come ad esempio Klein et al. (2008), Giakoumi et al. (2011, 2012, 2013), Begger et al. (2015).

L'obiettivo specifico di questo studio è quello di esplorare i potenziali scenari di collaborazione tra i diversi stati che si affacciano sulla regione, verificando l'efficacia in termini di conservazioni e allo stesso tempo cercando di ragionare sui costi che i singoli stati e i settori marittimi dovrebbero accollarsi rispetto agli stessi scenari di collaborazione. In particolare, il presente studio analizza le conseguenze della distribuzione dei target di conservazione a due scale, cioè alla scala regionale e alla scala dei singoli paesi. Lo studio analizza inoltre i costi relativi al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei diversi scenari di collaborazione sia rispetto alla bilanciata distribuzione degli impegni di conservazione per i diversi paesi, sia tra i diversi settori marittimi che insistono nella regione. Si cerca quindi di esplorare in quale maniera le priorità di conservazione possano influenzare le principali attività marittime operanti nella regione.

4 Metodologia di analisi: applicazione Marxan e pre-processamento dati

Per il raggiungimento degli obiettivi si è applicato il software Marxan al caso studio della regione Adriatico Ionica, per la quale sono state definite le Conservation Features (CF) ed i relativi target di conservazione, nonché i costi da contrastare alla conservazione così come definito di seguito.

Per prima cosa, si è proceduto a costruire una griglia di analisi in corrispondenza della griglia di base per l'Unione Europea secondo Pfeifer (2011) e INSPIRE (2010) per il solo dominio marino. La cella di analisi ha una dimensione di 10x10 km, per un totale di 3366 celle di analisi per l'AIR.

Le celle della griglia (Planning units, PU) sono state quindi popolate con le componenti ambientali (conservation features), obiettivo di conservazione per l'AIR. Nello specifico, si è costruito un dataset di 70 componenti ambientali raggruppate in 3 macro-categorie (Tabella 1): habitat di fondo, habitat di nursery e specie-chiave sia in colonna d'acqua che in superficie.

Tabella 1. Componenti ambientali utilizzate nell'analisi alla scala AIR.

Conservation features	Targets
	%
<i>Nursery and commercial species*</i>	
Aristaeomorpha foliacea (Giant red shrimp) - recruits	30
Aristaeomorpha foliacea (Giant red shrimp) - spawners	30
Aristeus antennatus (Blue and red shrimp) spawners	30
Eledone cirrhosa (Horned octopus) recruits	10
Eledone cirrhosa (Horned octopus) spawners	10
Engraulis encrasicolus (European anchovy) recruits	10
Engraulis encrasicolus (European anchovy) spawners	10
Galeus melastomus (Blackmouth catshark) recruits	30
Galeus melastomus (Blackmouth catshark) recruits	30
Illex coindetii (Broadtail shortfin squid) recruits	10
Illex coindetii (Broadtail shortfin squid) spawners	10
Merluccius merluccius (European hake) recruits	10
Merluccius merluccius (European hake) spawners	30
Mullus barbatus (Red mullet) recruits	30
Mullus barbatus (Red mullet) spawners	10
Nephrops norvegicus (Norway lobster) recruits	10
Nephrops norvegicus (Norway lobster) spawners	10
Pagellus erythrinus (Common Pandora) recruits	30
Pagellus erythrinus (Common Pandora) spawners	10
Parapenaeus longirostris (Deep-water rose shrimp) recruits	10
Parapenaeus longirostris (Deep-water rose shrimp) spawners	30
Raja clavata (Thornback ray) spawners	30
Sardina pilchardus (European pilchard) spawners	30
Sardina pilchardus (European pilchard) recruits	30
Scomber colias (Atlantic chum mackerel) spawners	10
Scomber colias (Atlantic chum mackerel) recruits	10
Scomber scombrus (Atlantic mackerel) recruits	10
Solea solea (Common sole) recruits	30

Solea solea (Common sole) spawners	10
Trachurus mediterraneus (Mediterranean horse mackerel) recruits	30
Trachurus trachurus (Atlantic horse mackerel) recruits	10
<hr/>	
<i>Special features</i>	
sea turtles, loggerhead turtles (Adriatic Sea) **	10
sea turtles, nesting sites (Greece) **	30
marine mammals, dolphins (Adriatic Sea) **	10
marine mammals, dolphins (Greece) **	10
whales (Greece)**	30
Seabirds [#]	10
Monk seals (AIR, Greece)	30
Giant devil ray (Adriatic) **	10
White corals	30
<hr/>	
<i>Seabed habitats§</i>	
A3 - Infralittoral rock and other hard substrata	30
A4.26 - Mediterranean coralligenous communities*	10
A4.27 - Fauna communities on deep moderate energy	30
A4.7 - Circalittoral rock and other hard substrata	30
A5.13 - Infralittoral coarse sediment	30
A5.14 - Circalittoral coarse sediment	30
A5.23 - Infralittoral fine sands	10
A5.25 - Circalittoral fine sands	30
A5.26 - Circalittoral muddy sand	10
A5.33 - Infralittoral sandy mud	30
A5.34 - Infralittoral fine mud	30
A5.35 - Circalittoral sandy mud	10
A5.36 - Circalittoral fine mud	10
A5.38 - Mediterranean biocenosis of muddy detritic bottoms	10
A5.39 - Mediterranean biocenosis of coastal terrigenous muds	30
A5.46 - Mediterranean biocenosis of coastal detritic bottoms	30
A5.47 - Mediterranean biocenosis of shelf-edge detritic bottoms	10
A5.531 - Cymodocea beds	30
A5.535 - Posidonia beds*	30
A6.1 - Deep-sea rock and artificial hard substrata	30
A6.2 - Deep-sea mixed substrata	30
A6.3 - Deep-sea sand	30
A6.4 - Deep-sea muddy sand	30
A6.51 - Mediterranean communities of bathyal muds	10

A6.511 - Facies of sandy muds with <i>Thenea muricata</i>	10
A6.52 - Communities of abyssal muds	30
EM_01 - Infralittoral Seabed	30
EM_02 - Circalittoral Seabed	30
EM_03 - Bathyal seabed	30
Maerl beds	30

Ad ogni componente ambientale è stato associato un target di conservazione. Per l'attribuzione dei target di conservazione, si è fatto riferimento alle indicazioni normative italiane, europee ed internazionali in materia di conservazione di habitat, specie e biodiversità. È stato applicato un target del 30% a tutte quelle componenti ambientali che sono classificate come "endangered" o incluse nella lista rossa delle "threatened species" secondo l'IUCN (2016), o incluse nell'Allegato II della Direttiva "Habitat" 92/43/EEC, o nella direttiva 2009/147/EC, o nel Piano di Azione per la conservazione delle diverse specie del Mediterraneo dell'UNEP/MAP. Il target del 30% è stato anche associato alle aree di nursery, per il ruolo di supporto funzionale al ciclo di vita della rete trofica (Liquete et al. 2016) e al mantenimento della pesca (Colloca et al. 2015). Nel caso degli habitat di fondo, si è attribuito il 30% di target per gli habitat a rischio. Per tutte le componenti ambientali che non rientrano nei casi precedenti, si è attribuito un obiettivo di conservazione del 10%, nell'ottica di rispondere all'obiettivo 11 degli obiettivi di biodiversità AICHI derivanti dalla Convenzione per la Diversità Biologica del 2010.

Il software Marxan è stato applicato in 4 scenari distinti (Tabella 2). Negli scenari 1 e 2 i target di conservazione sono stati applicati alla scala di analisi della Regione Adriatico Ionica, cioè alle 70 componenti ambientali così come distribuite nella regione. Negli scenari 3 e 4, i target sono stati attribuiti alle componenti ambientali distribuite nelle aree di pertinenza dei diversi paesi. Questa operazione è stata fatta stratificando le componenti ambientali per paesi e poi applicando il target alla porzione di area delle componenti ambientali per singolo paese. In questi due scenari (3 e 4) le componenti ambientali utilizzate per le analisi sono state 273.

Per quanto riguarda i costi, gli scenari 1 e 3 utilizzano dei costi uguali per tutte le celle di analisi (costo uguale all'area di ogni planning unit, 100 km²). Negli scenari 2 e 4 si è utilizzato un costo che rappresenta il potenziale costo di transazione che dovrebbe essere messo in campo nel caso che la singola cella dovesse essere sottoposta a tutela (ad esempio tramite classificazione in qualità di area marina protetta). Il costo di transazione corrisponde al costo necessario per negoziare le misure di conservazione con le attività marittime presenti in ciascuna cella. Tale costo è stato calcolato come la superficie complessiva delle attività marittime presenti nelle singole celle. Le attività marittime considerate nell'analisi sono riportate in Tabella 3.

Tabella 2 Scenari di prioritizzazione della conservazione della biodiversità

Scenari	Scala impostazione target	Costi	N°. di conservation feature
Scenario 1	AIR ^a	Area	70
Scenario 2	AIR ^a	Usi	70
Scenario 3	Paese	Area	273
Scenario 4	Paese	Usi	273

^aAIR=Regione Adriatico-Ionica

^bAlbania, Croazia, Aree in contenzioso, Grecia, Italia, Montenegro, Slovenia.

Per ogni scenario, il software Marxan ha prodotto 100 simulazioni (runs). Si è fatto girare il software in modo che ognuna delle 100 simulazioni raggiungesse gli obiettivi di conservazione per tutte le componenti ambientali attribuendo dei valori di *species penalty factor* fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi di conservazione.

I risultati sono stati analizzati rispetto alla *Selection frequency* per ciascuno scenario, per capire la distribuzione delle aree più selezionate per la conservazione ambientale dell'AIR.

Inoltre, i risultati sono stati analizzati tramite l'applicazione della metrica chiamata "Protection Equality" (PE) (Chauvenet et al. 2017), utilizzata al fine di analizzare la equa distribuzione dell'impegno di conservazione tra i paesi (PEC) e tra le attività marittime/usi (PES). La PE è un coefficiente inizialmente introdotto da Barr et al. (2011) per misurare la distribuzione della protezione ambientale tra le componenti ambientali, adattando il coefficiente Gini (Gini, 1921) alla conservazione dell'ambiente. L'algoritmo di calcolo della PE è stato applicato tramite il package del software R chiamato "ProtectEqual" (Chauvenet et al. 2017) alle 10 migliori soluzioni di configurazioni di protezione prodotte tramite Marxan per ciascuno dei 4 scenari.

Tabella 3. Attività marittime utilizzate per il calcolo del layer dei costi nell'analisi alla scala regionale.

No.	Attività Marittime	Descrizione
1	Aquaculture	(e.g. marine farms and shellfish farms)
2	Coastal and Maritime Tourism	(e.g. marinas and recreational boating)
3	Coastal Defence Work	Marine infrastructures of coastal defense
4	Dumping area for dredging	(e.g. dumping areas)
5	LNGs	Liquefied Natural Gas platforms
6	Maritime Transport	(e.g. shipping, commercial traffic and cruise traffic)
7	Military areas	Military infrastructures and training areas
8	Naval Based Activities	(e.g. cargo ports and maritime freight)
9	Off-shore sand deposit	(e.g. active sites of sand extraction)
10	Oil and Gas Extraction	Concessions and platforms for exploitation of hydrocarbons and natural gas
11	Oil and Gas Research	Concessions for research and exploration on hydrocarbons and natural gas
12	Renewable Energy facilities	(e.g. off-shore wind farm)
13	Small scale Fisheries	(e.g. it includes all fishing systems with gel netting and seine nets)
14	Commercial fishing	Bottom and pelagic trawling (fishery)

I risultati dell'analisi delle PEC e PES sono poi stati confrontati con i costi complessivi delle differenti configurazioni di conservazione, al fine di ragionare sulla efficienza delle stesse sia in termini di conservazione che di equa distribuzione dell'impegno di conservazione per i paesi dell'AlR e per le attività marittime nella regione.

5 Analisi e risultati

La distribuzione delle aree prioritarie per la conservazione varia significativamente tra i quattro scenari di collaborazione proposti (Figura 3). Quando il costo viene assegnato come valore unico per tutte le celle di analisi, indipendentemente dalla strategia di attribuzione degli obiettivi di conservazione, la selezione delle aree per la conservazione riporta delle configurazioni molto

flessibili, con una frequenza di selezione delle celle piuttosto flessibile nell'AIR (Figura 3 scenari 1 e 3). Quando invece si considerano i costi della negoziazione della conservazione con gli usi, le soluzioni delle prioritizzazione spaziale tramite Marxan si concentrano in alcune aree specifiche (Figura 3 scenari 2 e 4). Nello specifico le aree di conservazione si localizzano rispetto alle componenti ambientali che sono limitate in alcune aree specifiche dell'AIR. La frequenza di selezione delle celle in media cambia in maniera più significativa tra gli scenari 1 e 3 e gli scenari 2 e 4 (Figura 4).

Figura 3. Frequenza di selezione delle celle di analisi nei quattro scenari testati; l'intensità di colore identifica la frequenza di selezione, dal colore chiaro (nessuna selezione) al colore scuro (PU selezionate in tutte e 100 le iterazioni); scenario 1 in verde, scenario 2 in blu, scenario 3 in viola scenario 4 in rosso.

Figura 4. Distribuzione delle celle per frequenze di selezione nei quattro scenari (verde=scenario 1, azzurro=scenario 2, viola= scenario 3, rosso=scenario 4).

Dall'analisi dei risultati emerge il fatto che assegnare i target di conservazione sulle componenti ambientali di ciascun paese (scenari 3 e 4) ha avuto poca influenza sull'estensione dell'area necessaria per raggiungere gli obiettivi di conservazione. Al contrario, nell'ambito della prioritizzazione spaziale per la conservazione dell'ambiente, è molto più influente e determinante considerare la variabilità dei costi (scenari 2 e 4) derivanti dalla presenza delle attività marittime (Figura 5).

Figura 5. Distribuzione delle frequenze di selezione nei quattro scenari per paese di analisi (azzurro=scenario 1, arancio=scenario 2, grigio= scenario 3, giallo=scenario 4). Le aree in contenzioso tra Croazia e Slovenia sono state trattate come un dominio di analisi a parte rispetto alle rispettive aree di competenza delle due nazioni.

Per quanto riguarda l'analisi della Protection Equality per paesi (PEC) e per attività marittime (PES) delle dieci migliori soluzioni per ciascun scenario, emerge che i valori dei PEC sono in genere più alti dei valori dei PES in tutti e quattro gli scenari analizzati (Figura 6). In termini di trade-off tra i costi delle configurazioni di piano che emergono dal processo di prioritizzazione, risulta che il peggior scenario in termini di costi generali, quindi il meno efficiente, è lo scenario 1, scenario in cui i target sono assegnati a scala regionale senza prendere in considerazione i costi di transazione. In alternativa, lo scenario 3, che considera i costi di transazione e in cui i target sulle componenti ambientali vengono associati alla scala di paese, risulta essere quello con peggiori performance per quanto riguarda l'equa distribuzione dell'impegno di conservazione per paesi (PEC) e per industrie marittime (PES), ma il più efficiente in termini di costi di transazione per negoziare la conservazione.

Figura 6. Protection equality per paese (PEC) e per attività marittima (PES) in relazione ai costi di negoziazione della conservazione per le 10 migliori configurazioni di conservazione per ciascun scenario (azzurro=scenario 1, arancio=scenario 2, grigio=scenario 3, giallo=scenario 4).

6 Considerazioni conclusive

L'applicazione della prioritizzazione spaziale tramite software Marxan nel caso della regione Adriatico-Ionica mostra come essa risulti uno strumento utile per fornire potenziali configurazioni di piano che armonizzano gli obiettivi di conservazione della biodiversità con le esigenze delle industrie marittime nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo.

Nel presente studio, l'analisi di scenario ha avuto lo scopo di semplificare problemi complessi di conservazione in aree transfrontaliere, articolando il problema in sotto-problemi in aree specifiche, per cui è possibile suggerire una strategia di intervento per l'elaborazione di piani MSP. In questo esperimento, la prioritizzazione spaziale è stata utilizzata al fine di testare delle ipotesi di collaborazione tra paesi di una stessa regione marina, al fine di valutare i benefici sia in termini di costi che di mantenimento della biodiversità. Nel nostro studio, le ipotesi semplificano significativamente gli obiettivi di conservazione riflessi dalla rappresentatività dell'habitat, dalle specie minacciate e dalla funzionalità degli ecosistemi attraverso le aree di nursery. D'altra parte, si è inoltre verificato che la modalità con cui il layer dei costi viene elaborato, influenza significativamente i risultati della prioritizzazione spaziale. Nel nostro esperimento, i costi rappresentano il peso dei costi di transazione necessari per la negoziazione di azioni per la conservazione.

La presente analisi supporta inoltre l'individuazione di aree prioritarie per la conservazione in tutta l'area AIR. Alcune di queste aree prioritarie si trovano in ambiti transfrontalieri, perché in acque internazionali, mentre altre sono localizzate nelle acque territoriali dei singoli paesi. I nostri risultati mostrano il valore della prioritizzazione spaziale per i paesi con aree marine più piccole, per le quali l'uguaglianza di protezione per paese dovrebbe essere valutata in relazione all'efficacia della conservazione all'interno del quadro regionale generale alla macro-scala.

In secondo luogo, il cambiamento nella frequenza di selezione dallo scenario 1 allo scenario 4 è maggiore di qualsiasi altro, così come l'ampiezza della deviazione standard (Figura 2), il che significa che, quando si considerano i costi le aree di conservazione vengono vincolate in alcune aree specifiche. Ciò è valido anche per lo scenario 2, in cui i costi sono considerati sull'intera AIR. Questo risultato conferma l'importanza di includere i costi nella prioritizzazione spaziale (Ban et al., 2009, 2013, Carwardine et al., 2008, 2010, Cheok et al., 2016). I dati sui costi a scala regionale raramente esistono (Cheok et al., 2016). Per l'intero Mediterraneo, Mazor et al. (2013) hanno adottato quattro surrogati della pesca commerciale e ricreativa come costi della conservazione. Nel nostro studio, abbiamo preso in considerazione i costi di transazione per negoziare la conservazione, da testare in relazione al costo generale di ciascuna configurazione di piano. L'inclusione dei costi può aiutare a dirigere e informare meglio i responsabili delle decisioni (Mazor et al 2013, Micheli et al 2013). Abbiamo dimostrato che i costi di transazione influenzano in modo significativo il processo di prioritizzazione spaziale, ma che l'equità nella distribuzione dell'impegno sulla conservazione dipende strettamente dalle possibili configurazioni delle soluzioni di conservazione, che devono essere negoziate insieme al processo decisionale. I nostri risultati supportano l'identificazione di trade-off tra soluzioni di pianificazione, legate alla combinazione di uguaglianza di protezione per paese, per settore e i costi complessivi di transazione.

Inoltre, l'uguaglianza di protezione per settore marittimo è generalmente inferiore se si considera la priorità spaziale con i costi. Ciò dipende dal fatto che i settori marittimi sono distribuiti in modo non uniforme nell'Air, nonché tra i paesi dell'Air, poiché vi sono alcune aree marine che vengono utilizzate più intensamente di altre.

4. Caso di studio 2: acque marine della regione Emilia Romagna

1 Introduzione e stato dell'arte

Il caso di studio n.2 è relativo all'applicazione del software Marxan e della sua versione avanzata Marxan with Zones alla Regione Emilia-Romagna (RER).

La scelta di sviluppare questo caso di studio si inserisce nel contesto di implementazione della Direttiva MSP (2014/89/EU) - "Un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo" - che richiede che gli Stati Membri elaborino i propri piani entro il 2021 e del relativo sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni, al fine di guidare i decisori verso una pianificazione basata su solide conoscenze scientifiche. Inoltre il caso di studio si inserisce in un contesto di significativa espansione dell'acquacoltura nel Mediterraneo (FAO, 2017. Fisheries and Aquaculture Statistics), il cui sviluppo sostenibile rientra nel Pillar I della "Blue Growth" del Piano di Azione EUSAIR.

E' sulla base di queste considerazioni che risulta di interesse sviluppare metodologie per l'applicazione di strumenti di supporto alle decisioni al fine di contribuire alla migliore selezione possibile dei siti idonei per l'attività di acquacoltura (Buck and Langan, 2017), caratterizzati da un'alta vocazionalità (Brigolin et al., 2017; Valentini et al., 2016), dove la competizione con gli altri usi marittimi e l'impatto sugli ecosistemi marini sono minimi.

Marxan è stato applicato per definire i siti prioritari per l'allocazione dell'attività di acquacoltura (Henrique et al., 2017), mentre Marxan with Zones per raggiungere obiettivi multipli relativamente ad altri usi marittimi in altre aree geografiche nel mondo (Yates et al., 2015; Mazor et al., 2014; Grantham et al., 2013)

In questo caso di studio si propone di applicare entrambi gli strumenti con un approccio integrato alla fine di raggiungere gli obiettivi di espansione dell'acquacoltura ed allo stesso tempo di protezione della biodiversità. La zonizzazione multi-obiettivo proposta risulta di beneficio per il supporto dell'attuale processo MSP, in particolare in aree intensamente occupate da attività marittime come la Regione Emilia-Romagna (RER) all'interno della stessa regione Adriatico-Ionica (AIR).

2 Area di studio

L'area scelta per l'analisi di questo caso di studio è rappresentata dalle acque marine della Regione Emilia Romagna (RER), in quanto sub-area di particolare interesse della Regione Adriatico-Ionica.

Il dominio selezionato per l'analisi è di 5256 km², comprendente l'area dalla costa (lunga circa 120 km) al largo sino alla linea che delimita il limite orientale della piattaforma continentale italiana a circa 70 km di distanza (vedi Figura 7). Per una descrizione più dettagliata dell'area di studio si rimanda a Barbanti et al., 2017a.

Figura 7: Mappa dell'area di studio: acque marine della Regione Emilia-Romagna.

Il dominio scelto è confrontabile con altri studi di applicazione dello strumento Marxan (e versione avanzata Marxan with Zones) nel mondo su aree di simili dimensioni e simile concentrazione di usi/attività marittime (Mazor et al., 2015). E' inoltre in linea con l'approccio di Giakoumi et al., 2013, che studia diverse scale di analisi e confrontabile con l'intera regione Adriatico-Ionica (Gissi et al., 2018, Conservation Biology, DOI: 10.1111/cobi.13134) in termini di raggiungimento di target a parità di conservation features e costi. Le attività presenti in RER sono presenti di fatto in tutta l'AIR e qui particolarmente concentrate.

Quest'area è stata scelta sulla base delle seguenti considerazioni:

1. La Regione Emilia-Romagna è attualmente intensamente occupata da diverse attività marittime che risultano in crescita nei prossimi anni con conseguente possibile aumento dei conflitti e delle pressioni sull'ambiente: il turismo marittimo e costiero (principale fattore socio-economico della regione); la ricerca e sfruttamento idrocarburi (la regione contribuisce da sola a circa il 50% della fornitura di gas nazionale); il trasporto di merci e passeggeri con relativa espansione del porto di Ravenna; l'estrazione di sabbie marine e costiere (attività importante per contrastare l'erosione costiera attraverso il ripascimento delle spiagge per salvaguardare l'attività turistica); la pesca e l'acquacoltura (la regione è la principale produttrice di mitili in Italia); energia e condotte di comunicazione; attività militari; siti di importanza ambientale ed aree marine protette (siti Natura 2000, Zone di Tutela Biologica, zone di ripopolamento con *reef artificiali*). Per una descrizione dettagliata del quadro informativo di riferimento degli usi e dei trend temporali attesi si rimanda a Barbanti et al., 2017 (Vol.1).
2. Considerazione dei conflitti emersi dai risultati del progetto Adriplan e dal coinvolgimento con gli stakeholders che hanno evidenziato diversi conflitti reali o potenziali tra gli usi del mare in quest'area e tra gli usi e le componenti ambientali.

7 Obiettivi specifici

Il macro-obiettivo che guida l'analisi del presente caso di studio è lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, presentato come uno degli aspetti fondamentali da raggiungere nel Pillar I della "Blue Growth" del Piano di Azione EUSAIR, al fine di favorire la crescita economica del settore (nuovi posti di lavoro e diversificazione dei prodotti) riducendo al minimo gli impatti sugli ecosistemi marini.

Sulla base di questo macro-obiettivo, considerando la richiesta di espansione dell'acquacoltura e parallela protezione della biodiversità, l'obiettivo specifico di questo caso di studio è quello di produrre una prioritizzazione spaziale integrata multi-obiettivo per conservare la biodiversità ed allo stesso tempo identificare i siti per l'espansione della mitilicoltura, in quanto importante attività socio-economica dell'area. La pianificazione di questi obiettivi in modo indipendente l'uno dall'altro ha infatti dimostrato di essere inefficiente in termini di costi, per cui si propone qui un approccio integrato per raggiungere entrambi gli obiettivi.

A questo scopo si identificano dapprima le aree prioritarie per la protezione della biodiversità, quindi le aree prioritarie per lo sviluppo della mitilicoltura assicurando contemporaneamente la protezione degli ecosistemi marini. Le aree prioritarie per favorire l'espansione della mitilicoltura sono identificate sia offshore (tra le 3 e le 12 mn), al fine di permettere di usare tecnologie di dimensioni maggiori rispetto alle attuali per la crescita dei mitili e la minimizzazione degli impatti

sull'ambiente costiero (impatto ambientale dovuto agli impianti, impatto visivo), sia semplicemente come aree più vocate attraverso la quantificazione di indicatori di idoneità di crescita, di qualità ambientale ed aspetti socio-economici di distanza dai principali porti di riferimento per l'attività.

Il presente studio risponde ai seguenti obiettivi specifici:

- Minimizzazione dei conflitti con gli altri usi marittimi e riduzione dell'impatto sull'ambiente;
- Proposta di un approccio di prioritizzazione integrata multi-obiettivo;
- Analisi preliminare dei trade-off tra acquacoltura e protezione degli ecosistemi marini;
- Analisi su un'area di studio caratterizzata da un'alta intensità di usi e da diversi ecosistemi marini (areali di crescita e riproduzione di specie ittiche importanti dal punto di vista commerciale, habitat di fondo, distribuzione di mammiferi, tartarughe, uccelli).

8 Metodologia di analisi

Con l'obiettivo di sviluppare scenari di prioritizzazione multi-obiettivo per l'identificazione di aree prioritarie per l'acquacoltura e la simultanea conservazione della biodiversità, si è applicato lo strumento di supporto alle decisioni Marxan e la sua versione avanzata Marxan with Zones.

La metodologia consiste nelle seguenti tre fasi realizzate consecutivamente e rappresentate nel diagramma di flusso in Figura 8:

1. fase 1: prioritizzazione della biodiversità attraverso l'implementazione del software Marxan. Gli scenari prodotti da questa fase vengono confrontati quelli della fase 3.
2. fase 2: Analisi Multicriteriale per l'identificazione spaziale delle aree vocate all'acquacoltura. La distribuzione di vocazionalità prodotta viene utilizzata come dato spaziale di input per lo sviluppo di uno dei due scenari di fase 3.
3. fase 3: identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura e simultanea prioritizzazione della biodiversità attraverso il software Marxan with Zones.

Figura 8: Diagramma di flusso che rappresenta le tre fasi metodologiche e relativi step implementati per il raggiungimento del risultato finale

9 Fase 1: prioritizzazione della biodiversità attraverso l'implementazione di Marxan

Questa fase di analisi consiste nella prioritizzazione delle aree per la conservazione della biodiversità. Viene realizzata implementando il software Marxan (<http://marxan.net>) ed è propedeutica allo step finale di implementazione del software Marxan with Zones. I risultati che si ottengono da questa prima fase vengono infatti confrontati tra loro e con quelli dell'analisi integrata con Marxan with Zones, al fine di identificare i siti più importanti per la biodiversità da considerare con il "compromesso" delle attività antropiche e nello specifico dell'attività di acquacoltura.

Il software Marxan, come descritto nel paragrafo 2.2, è uno strumento di supporto alle decisioni usato prevalentemente per la selezione sistematica dei siti per la protezione/conservazione della biodiversità (Ardron et al., 2010), per cui risulta lo strumento adatto a questo tipo di analisi.

Per il raggiungimento dell'obiettivo della prioritizzazione della biodiversità, si sono realizzati i seguenti steps successivi, presentati anche nel diagramma di flusso in Figura 8:

- Definizione delle Conservation Features, dei Targets e dei Costi in linea con l'obiettivo dell'analisi (vedi definizione dei termini nella sezione 2.2.) anche attraverso il Portale Dati Adriplan (e.g. mappe, scaricamento e visualizzazione dei layers e relativi metadati);
- Processamento dei dati spaziali: i layers precedentemente scaricati dal Portale Dati Adriplan vengono visualizzati ed elaborati attraverso il software QGIS (<http://www.qgis.org/it/site/>) -versione 2.16, alcune delle analisi di processamento sono l'armonizzazione dei sistemi di riferimento in WGS84/UTM 33, la stratificazione delle informazioni spaziali per produrre molteplici layers sulla base di assunzioni legate alla profondità (Salmonidi et al., 2012), operazioni geometriche, vettorializzazione ecc.;
- Preparazione del dataset di input, sulla base del plug-in QMarxan (compatibile solo con la versione QGIS 1.8)³. Il plugin permette di calcolare l'area (pesata o non) che una determinata Conservation Feature oppure un Costo occupano entro una definita planning unit.
- Run del software Marxan attraverso l'applicazione eseguibile in ambiente Windows. Il software viene implementato 100 volte (si è utilizzato un numero di iterazioni pari a 100 affinché fosse sufficientemente elevato per fornire un'indicazione dell'importanza delle planning unit al fine di incontrare efficacemente i target posti (Game & Grantham 2008).
- I risultati prodotti in una cartella "output" vengono poi caricati e visualizzati in QGIS.

Sulla base delle peculiarità dell'area di studio, descritte nella sezione 4.2, per la creazione del dataset di input sono stati scelti i seguenti elementi:

- CONSERVATION FEATURES (CF): diverse componenti ambientali comprendenti la distribuzione spaziale degli habitat di fondo (habitats dalla classificazione [EUNIS](#), 2007), la distribuzione spaziale di mammiferi marini (EMODnet), uccelli e tartarughe (UNEP-MAP-RAC/SPA, 2010), le aree di reclutamento e riproduzione delle più importanti specie ittiche dal punto di vista commerciale (dati dal progetto MEDISEH, Mediterranean Sensitive Habitat, final report, 2013). In totale vengono processati 44 layers spaziali. Per una lista precisa dei layer utilizzati si rimanda agli Allegati 3 e 4 in Menegon et al., 2017 (report Ritmare "Cumulative Impact Analysis: affinamento della metodologia e delle stime di impatti cumulativi").
- TARGETS: ad ogni Conservation Feature è stato associato un target pari al 10% oppure al 30% in linea rispettivamente con il Target numero 11 di AICHI (Convention for

³ In alternativa è possibile utilizzare il plug-in [CLUZ](#) (Conservation Land-Use Zoning software) in quanto permette di lavorare con versioni del software QGIS più recenti. CLUZ è stato esplorato ma non utilizzato per quest'analisi specifica.

Biological Diversity) ed il target posto dal World Conservation Congress in Hawaii (September 2016).

- COSTI: sono stati utilizzati 3 tipi di costo al fine di testare diversi scenari (Marxan viene infatti implementato con un unico layer di costo alla volta, diversamente da Marxan with Zones che può integrare più layers di costo contemporaneamente): a) area di una planning unit; b) produttività dell'attività dell'acquacoltura; c) numero di usi presenti nel dominio di studio normalizzato sulla disponibilità d'uso. Dapprima si è considerata l'area di una singola PU come costo. Questa prima analisi viene realizzata per avere un risultato che non sia influenzato dal costo, per cui l'algoritmo cerca di raggiungere i target alla minor area possibile. In questo modo si ottiene uno scenario base, che identifica i siti più importanti per la conservazione della biodiversità. La seconda opzione consiste nel definire il costo come produttività dell'acquacoltura, in quanto attività socio-economica di interesse per gli obiettivi nell'area di studio, con il significato di causare il minor danno socio-economico possibile (significa identificare i siti prioritari per la biodiversità per una loro possibile conservazione, dove la produttività dell'acquacoltura è minore). La produttività viene calcolata in funzione della distanza dai porti:

$$P = 1 - \alpha \cdot d$$

dove:

α è un parametro arbitrario espresso come $\alpha = \frac{1}{\text{distanza limite produttività}}$ dove la "distanza limite produttività" viene definita pari al limite delle acque territoriali (12 miglia nautiche), in quanto considerato un limite economicamente sostenibile per le attività di acquacoltura, oltre al quale i costi gestionali aumenterebbero troppo a fronte degli introiti portati dall'attività. d è calcolata come la distanza minima di ogni PU dal porto più vicino (il calcolo viene effettuato nel centroide della PU). La scelta di utilizzare come costo la produttività dell'acquacoltura calcolata come presentato qui sopra è in linea con la proposta di sviluppo dell'attività offshore nella fascia compresa tra le 3 e le 12 miglia nautiche (per maggiori dettagli sulla proposta di espansione si rimanda al report Ritmare, Barbanti et al., 2017b -misura 7).

La terza opzione è quella di considerare il numero di usi normalizzati sulla disponibilità d'uso. Il significato è, in questo caso, quello di identificare i siti prioritari per la biodiversità al fine di una loro possibile conservazione, minimizzando i costi socio-economici derivanti dalle attività antropiche (conservazione con il minor danno socio-economico possibile). Il costo nel secondo e terzo caso viene moltiplicato per un indice calcolato come il rapporto tra l'area effettiva di mare che cade in una PU e l'area dell'intera PU. Il significato di calcolare il costo in funzione di quest'indice è quello di avere un costo corretto delle PU al confine con la zona di terra.

In Figura 9 e in Figura 10 sono riportate rispettivamente le Conservation Features e i Costi elaborati e processati per l'analisi.

Figura 9: Conservation Features. a) habitat di fondo. b) areali di nursery e spawning delle specie ittiche più produttive. c) distribuzione di mammiferi marini, tartarughe e uccelli marini.

Gli habitat di fondo e gli areali di crescita e riproduzione delle specie ittiche coprono tutto il dominio di analisi, mentre la distribuzione spaziale di mammiferi marini, tartarughe e uccelli è concentrata prevalentemente nella parte centro-nord dell'area di studio.

Figura 10: Costi utilizzati nell'analisi. a) costo=area di una PU. b) costo=produttività. c) costo=numero di usi normalizzati sulla disponibilità d'uso.

Sulla base delle considerazioni sopra descritte, si sono sviluppati i seguenti scenari, i cui risultati verranno poi discussi nella sezione 13.

Tabella 4: scenari sviluppati per la Fase 1 dell'analisi.

scenario	costo	Conservation Features	target
Scenario 1	Area di una singola PU ("flat cost")		
Scenario 2	Produttività calcolata in funzione della distanza dai porti: $P = 1 - \alpha \cdot d$	Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche	30% 10% 30%
Scenario 3	Numero di usi/ disponibilità d'uso		

Lo scenario 1 ha l'obiettivo di produrre una prioritizzazione non forzata dal valore costo (essendo unitario, pari all'area di una singola PU) che rifletterà il più possibile la distribuzione spaziale delle CF più sensibili e più importanti da proteggere. Gli scenari 2 e 3 hanno l'obiettivo di identificare le aree prioritarie per la conservazione della biodiversità al minor costo socio-economico possibile, espresso come costo socio-economico dell'acquacoltura in funzione della distanza dai porti

(scenario 2) e come costo socio-economico di tutte le attività antropiche presenti (scenario 3). Hanno entrambi il significato di conservare la biodiversità causando il minor danno socio-economico possibile.

I dati sono stati pre-processati e rielaborati attraverso il software QGIS nei seguenti modi:

- stratificazione in base alla batimetria, sulla base dell'assunzione che un determinato habitat di fondo può accogliere specie differenti in base alla profondità (Salomidi et al., 2012);
- nel caso degli areali di reclutamento e crescita dei pesci, qualora la probabilità di presenza è maggiore del 40% oppure l'habitat è classificato come "prioritario", si sono tenuti in considerazione questi layers spaziali ed è stato associato loro un target conforme all'alta priorità. Gli areali con minor probabilità di presenza non sono stati tenuti in considerazione.
- Per quanto riguarda i mammiferi marini, tartarughe ed uccelli marini, si sono tenute in considerazione solo le aree in cui il numero di avvistamenti è maggiore o uguale a 3, considerato come valore medio-alto della loro presenza nell'area di studio ed in linea con l'approccio utilizzato per il caso di studio n.1.

La fase di pre-processamento dei dati ha permesso di avere un dataset sufficientemente ricco ed attendibile per il raggiungimento dell'obiettivo posto nell'area di studio.

Una volta processati i dati, si è proceduto suddividendo il dominio di analisi in una griglia di pianificazione di celle quadrate di lato 1 km. La scelta di queste dimensioni è legata al fatto di riuscire ad avere una risoluzione sufficientemente grande per analizzare in dettaglio gli usi presenti. Allo stesso tempo il numero totale di celle risultanti (5256) è risultato sufficientemente adeguato per garantire una buona ottimizzazione degli output e dello sviluppo di scenari.

Dopo aver compiuto un'accurata analisi di validazione, calibrazione, sensitività, gap analysis (qualora identificati gaps nei dati spaziali, si è tornati sui dati iniziali per le correzioni/modifiche/ri-processamento necessari), si sono visualizzati i diversi scenari. I risultati sono presentati e discussi nel paragrafo 13.

10 Fase 2 – Analisi Multicriteriale per l’identificazione spaziale delle aree vocate all’acquacoltura

Al fine di identificare le aree vocate all’attività di acquacoltura (si considera in particolare la mitilicoltura per l’area specifica della regione Emilia Romagna), è stata realizzata un’analisi multicriteriale (SMCE-Spatial Multi-Criteria Evaluation), considerata uno strumento flessibile e trasparente per la localizzazione potenziale dell’acquacoltura (Stelzenmüller V. et al., “Aquaculture Site-Selection and Marine Spatial Planning: The Roles of GIS-Base Tools and Models” In: Buck B. H. and Langan R., “Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean”, 2017).

L’analisi viene realizzata attraverso gli step consecutivi presentati qui di seguito e riportati anche nel diagramma di flusso in Figura 8:

- Definizione dei principali indicatori utili per individuare le aree vocate all’acquacoltura, secondo le peculiarità dell’area di studio, sulla base di un’approfondita analisi in letteratura (Valentini et al., 2016, Davaasuren et al., 2010, Andersen et al., 2013, ecc.).
- Definizione dell’intervallo di valori idonei per la crescita delle specie di mitili presenti nell’area di studio (*Crassostrea gigas*, *Mytilus galloprovincialis*, *Ostrea edulis*, *Tapes philippinarum*, *Tapes decussatus*) sulla base di un’approfondita analisi in letteratura (Davaasuren et al., 2010, Valentini et al., 2016, Andersen et al., 2013, ecc.) e confronto con gli esperti.
- Raccolta dei dati spaziali nel Portale Dati Adriplan e processamento dei layers spaziali.
- Implementazione dell’analisi di valutazione multicriteriale spaziale (SMCE) sulla base della considerazione di parametri, criteri e relativi pesi.

Secondo l’analisi di valutazione multicriteriale spaziale (SMCE) la vocazionalità di una planning unit viene calcolata sulla base della quantificazione del peso di tre criteri principali: qualità ambientale, condizione ottimale di crescita dei molluschi, aspetti socio-economici.

Ogni criterio viene espresso da diversi parametri, le cui soglie di vocazionalità/idoneità di crescita vengono definite attraverso un’approfondita analisi in letteratura.

La vocazionalità viene calcolata sulla base della seguente equazione:

$$S_i = \sum_j w_j sc_{ij}$$

dove: S_j =vocazionalità della PU-i-esima; j =criterio di qualità ambientale, condizione ottimale di crescita dei molluschi, aspetti socio-economici; w_j =peso normalizzato del criterio j -esimo, ottenuto dai questionari compilati dagli esperti (Dapuzo et al., 2015); sc_{ij} =punteggio standardizzato (valori compresi tra 0=vocazionalità nulla e 1=ottime condizioni di vocazionalità).

Il criterio di Qualità Ambientale è stato espresso attraverso lo stato ecologico dei corpi idrici. I due principali corpi idrici della regione Emilia Romagna, CD1 (Goro-Ravenna) e CD2 (Ravenna-Cattolica), sono stati classificati con lo stato “sufficiente” per il triennio 2014-2016, secondo la valutazione ecologica delle acque marine costiere della regione effettuata nell’ambito della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (<https://webbook.arpae.it/indicatore/Stato-ecologico-delle-acque-marino-costiere-00001/?id=ea6592b6-5a44-11e6-8eeb-11c9866a0f33>). Lo stato ecologico viene qui associato al livello di qualità dell’acqua con il significato che la qualità di crescita dei mitili è maggiore in acque di elevata qualità.

Le condizioni di crescita ottimale dei mitili vengono definite attraverso i parametri presentati in Tabella 5, che caratterizzano le condizioni dell’acqua necessari per la crescita dei mitili nella Regione Emilia Romagna, la definizione delle relative soglie di idoneità di crescita (dall’analisi in letteratura e confronto con esperti), e definizione degli intervalli di idoneità sulla base dei valori caratterizzanti il dominio di studio. Il range di valori nei quali questi parametri rientrano, è stato infatti suddiviso in intervalli a seconda che la vocazionalità fosse alta o bassa: e.g. per il plume della salinità, usato come proxy dell’input di inquinanti dai fiumi, consideriamo che l’influenza dei fiumi si estende fino a 34 psu (Andersen et al., 2013), per cui la vocazionalità/idoneità viene considerata alta con un plume maggiore o uguale a 34 psu.

Tabella 5: parametri identificati per il criterio di Condizione Ottimale di Crescita dei molluschi, definizione delle relative soglie di idoneità di crescita (analisi in letteratura e confronto con esperti), e definizione degli intervalli di idoneità sulla base dei valori caratterizzanti il dominio di studio.

PARAMETRI per la definizione del criterio di Condizione Ottimale di Crescita dei molluschi	SOGLIE DI IDONEITA' DI CRESCITA	INTERVALLI DI IDONEITA' CONSIDERATI PER IL DOMINIO DI ANALISI
Temperatura (°C)	5-30 °C	idoneità=1
Profondità (m)	3-40 m	<3 (idoneità=0); 3<idoneità=1<40; >40 (idoneità=0.5)
Correnti (m/s)	0.2-0.9 m/s (ottimale 0.5 m/s)	<0.2 (idoneità=0); >0.2 (idoneità=1)
Altezza d'onda significativa	<5 m	idoneità=1
Clorofilla a (mg/L)	> 3mg/m ³	<0.5 (idoneità=0); 0.5<idoneità=0.5<3; >3 (idoneità=1)
Ossigeno Disciolto (ml/L)	3.5-6.7 ml/L	idoneità=1
Nitrati Totali	0.2-5 microM/L	idoneità=1
Fosfati Totali	0.2-5 microM/L	idoneità=1
Salinità	5-38‰	idoneità=1
Plume di salinità (proxy della distanza dai fiumi e quindi dall'input di inquinanti)	>34 psu	<34 (idoneità=0); >=34 (idoneità=1)

Gli aspetti socio-economici sono stati espressi attraverso la distanza dai porti calcolata dal centroide della PU al porto più vicino (sono stati individuati tutti i porti che possono fornire strutture e supporto alle attività di acquacoltura), con il significato che maggiore è la vicinanza al porto, minore è il costo economico di gestione dell'attività. Questo parametro decresce gradualmente fino al limite con le acque territoriali, oltre il quale si annulla, in quanto i costi

gestionali aumenterebbero troppo a fronte degli introiti portati dall'attività. Per mancanza di reperibilità di informazioni non sono stati quantificati i seguenti dati socio-economici che avrebbero permesso un'analisi socio-economica a più ampio spettro: dimensioni impianto, numero del personale impiegato, densità di molluschi per impianto, produzione, costi giornalieri/annuali di gestione impianto e da cosa dipendono.

Per l'analisi multicriteriale usiamo lo stesso peso normalizzato dei criteri ottenuto dai questionari prodotti dagli esperti in Dapuzo et al., 2015 (0.176 per la qualità ambientale; 0.164 per le condizioni ottimali di crescita dei mitili; 0.660 per gli aspetti socio-economici). L'analisi è infatti ritenuta sufficientemente robusta, attendibile e adattabile ad altre aree geografiche in quanto eseguita tramite il contributo di un gran numero di esperti che provengono da diversi settori (allevatori, ricercatori, amministrazioni pubbliche, gestori di aree marine protette).

11 Fase 3: identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura e simultanea prioritizzazione della biodiversità attraverso il software Marxan with Zones

La Fase 3 di analisi consiste nello sviluppo di scenari di prioritizzazione multi-obiettivo integrati ed è stata realizzata attraverso il software Marxan with Zones, al fine di assicurare la conservazione della biodiversità e allo stesso tempo massimizzare l'espansione dell'attività di acquacoltura/mitilicoltura (sia offshore che nearshore), minimizzando gli impatti antropici. Questo approccio supporta l'obiettivo di crescita sostenibile ed ecosystem-based dell'attività di acquacoltura nella regione Adriatico-Ionica.

Marxan with Zones è uno strumento utile per raggiungere obiettivi multipli e rispetto a Marxan permette di allocare ogni piccola parte di mare in una zona specifica, caratterizzata da azioni, obiettivi, limiti, con la flessibilità di definire il contributo di ogni zona per raggiungere target prefissati per le Conservation Features.

A questo proposito si sono sviluppati due scenari principali con le caratteristiche riportate in Tabella 6 e Tabella 7, seguendo il processo presentato nel diagramma di flusso in Figura 8:

1. 1° scenario: con l'obiettivo di identificare le aree prioritarie per la mitilicoltura offshore (in linea con la proposta di espansione presentata nella descrizione della misura nel report Ritmare, Barbanti et al., 2017b), oltre che per la biodiversità, al fine di permettere di usare tecnologie di dimensioni maggior per la crescita dei mitili e minimizzare gli impatti sull'ambiente costiero (impatto ambientale dovuto agli impianti, impatto visivo). Per questo scenario è stata usata come CF la distribuzione della produttività

dell'acquacoltura calcolata in funzione della distanza dai porti (usata come costo nello scenario 2 della Fase 1, vedi **Tabella 4**).

2. 2° scenario: con l'obiettivo di identificare le aree prioritarie per la biodiversità e per la mitilicoltura sulla base delle aree più vocate per quest'attività. Questo scenario è il risultato dell'integrazione di due analisi settoriali: scenario 3 della Fase 1 (vedi **Tabella 4**) e distribuzione delle vocazionalità prodotta con l'analisi multi-criteriale (vedi metodologia Fase 2). La distribuzione spaziale della vocazionalità è stata suddivisa in vocazionalità media (valori tra 0.3 e 0.6) e vocazionalità alta (valori >0.6), sulla base dell'andamento della distribuzione, in linea anche con Brigolin et al., 2017. La nuova suddivisione permette di associare nell'analisi target diversi alle due conservation features usate nella Zona 2 dello scenario 2.

In entrambi gli scenari il software è stato implementato considerando tre Zone principali:

- "Biodiversity" (Zona 1) con l'obiettivo di conservare la biodiversità;
- "Aquaculture" (Zona 2) con l'obiettivo di identificare i siti prioritari per l'acquacoltura;
- "Multiple-Use" (Zona 3) con l'obiettivo di conservare tutte le altre attività antropiche presenti, ossia turismo, trasporti marittimi, pesca commerciale e artigianale, aree di dragaggio sabbie, aree militari, depositi di sabbie offshore, ricerca e sfruttamento idrocarburi. Il significato è che le PU che cadono in questa zona sono prioritarie in termini di un costo minore e non di target (non sono stati associati target come si nota nelle tabelle successive) per cui si può pensare ad allocare qualsiasi attività.

SCENARIO 1

Zona	Conservation Features	Costo	target
1: Biodiversity	Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche Produttività calcolata in funzione della distanza dai porti: $P = 1 - \alpha \cdot d$	Numero di usi/ disponibilità d'uso	30% 10% 30%
2: Aquaculture	Produttività calcolata in funzione della distanza dai porti: $P = 1 - \alpha \cdot d$ Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche	Numero di usi/ disponibilità d'uso	60% no target " "
3: Multiple-Use	Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche Produttività calcolata in funzione della distanza dai porti: $P = 1 - \alpha \cdot d$	Numero di usi/ disponibilità d'uso	no target " " "

Tabella 6: caratteristiche dei dataset di input dello scenario 1.

SCENARIO 2

Zone	Conservation Features	Costo	target
1: Biodiversity	Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche Distribuzione spaziale della vocazionalità (media) Distribuzione spaziale della vocazionalità (alta)	Numero di usi/ disponibilità d'uso	30% 10% 30% no target “
2: Aquaculture	Distribuzione spaziale della vocazionalità (media) Distribuzione spaziale della vocazionalità (alta) Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche	Numero di usi in conflitto con l'acquacoltura/ disponibilità d'uso	20% 40% no target “ “
3: Multiple-Use	Habitat di fondo Distribuzione spaziale di tartarughe, mammiferi marini ed uccelli marini Aree di reclutamento e riproduzione delle specie ittiche Distribuzione spaziale della vocazionalità (media) Distribuzione spaziale della vocazionalità (alta)	Numero di usi/ disponibilità d'uso	no target “ “ “

Tabella 7: caratteristiche dei dataset di input dello scenario 2.

Per entrambi gli scenari sono state processate 47 Conservation Features: 44 componenti ambientali descritte in Fase 1 (vedi **Tabella 4**), la produttività dell'acquacoltura (usata come costo nello scenario 2 in **Tabella 4**, qui usata come CF nella Zona 2 dello scenario 1) e la distribuzione spaziale della vocazionalità suddivisa in media e alta.

Sono stati considerati due costi: il numero degli usi normalizzato sulla disponibilità d'uso (per tutte le zone nello scenario 1 e per le Zone 1 e 3 nello scenario 2) ed il numero di usi in conflitto con l'acquacoltura normalizzato sulla disponibilità d'uso (per la Zona 2). La quantità di costo che cade in ogni PU è stata calcolata come area pesata. Il costo, come descritto anche nella Fase 1, viene moltiplicato per un indice calcolato come il rapporto tra l'area effettiva di mare che cade in una PU e l'area della PU. Il significato di calcolare il costo in funzione di quest'indice è quello di avere un costo corretto delle PU al confine con la zona di terra.

Per la preparazione del dataset di input entrano qui in gioco nuovi parametri rispetto a quelli utilizzati Marxan, utili tra l'altro per definire la compattezza (BLM=100), per impostare le zone tra loro fisicamente vicine, per impostare il costo che si paga per selezionare una CF in una determinata zona, per impostare il target per una determinata CF ecc.

Il software è stato fatto girare 100 volte (numero di iterazioni sufficientemente elevato per incontrare efficacemente i target posti (Game & Grantham 2008)). I risultati prodotti, caricati e visualizzati in QGIS, sono presentati e discussi nel paragrafo 15.

12 Analisi e risultati

13 Fase 1: prioritizzazione della biodiversità attraverso l'implementazione di Marxan

Il software Marxan è stato testato per lo sviluppo degli scenari presentati in Tabella 4. I risultati qui presentati non devono essere considerati come finali, bensì lo step preliminare al coinvolgimento con gli stakeholders e allo sviluppo di proposte di piano effettive.

Dallo sviluppo degli scenari di Tabella 4 si ottengono le mappe riportate nelle Figure 11, 12 e 13, dove viene rappresentata la selection frequency, ossia il numero di volte che una planning unit viene selezionata come "buona soluzione" fra tutti i run di uno stesso scenario (vedi sezione 2.2): le aree più scure corrispondono alle PU selezionate più frequentemente, mentre quelle più chiare a quelle meno selezionate nei 100 run. In tutti e tre gli scenari, sono stati raggiunti i target impostati in input.

Negli scenari sono sovrapposti gli attuali strumenti di protezione dell'ambiente marino presenti in Regione, ossia ATB (Area di Tutela Biologica), ZTB (Zona di Tutela Biologica), siti Natura 2000, i reef artificiali (barriere di ripopolamento ittico) al fine di facilitare il confronto (per ora qualitativo) delle aree prioritarie che si ottengono dall'implementazione del software con lo stato attuale della protezione dell'ambiente. Sono inoltre evidenziati gli attuali impianti di acquacoltura per mettere in relazione la protezione della biodiversità con la presenza dell'attività (sia in termini di conservazione delle aree sia in termini dell'impatto ambientale che l'attività può generare) considerata di interesse per il caso di studio.

In Figura 11 viene rappresentata la *selection frequency* dello scenario 1, dove le aree più selezionate dall'algoritmo non sono state influenzate/forzate dal costo, in quanto quest'ultimo associato ad un valore unitario pari all'area di una singola PU e corrispondono di fatto alle aree di maggior valore ai fini di una possibile protezione. Le aree proposte come prioritarie dall'algoritmo corrispondono agli areali di crescita della sogliola (*Solea solea*) e ricadono prevalentemente all'interno della fascia delle 3 miglia nautiche, estendendosi anche oltre, dimostrando l'importanza di proteggere questa fascia di mare, in linea con l'attuale divieto di pesca a strascico e con la proposta di estendere il divieto fino alle 6 miglia (vedi Barbanti et al., 2017b). L'area delle 3 mn è infatti attualmente definita come area di tutela delle *nursery* costiere. Per una descrizione dettagliata del quadro informativo della Tutela Ambientale in Regione si rimanda al Report Ritmare Barbanti et al., 2017a.

Figura 11: Selection frequency dello scenario 1 caratterizzato da costi unitari pari all'area di una singola PU e dalle Conservation Features elencate in Tabella 4.

La selection frequency dello scenario 2 è rappresentata in Figura 12.

Questo scenario, ottenuto considerando la produttività dell'acquacoltura (calcolata in funzione della distanza dai porti) come costo dell'analisi, identifica come aree prioritarie quelle al limite con l'area di produttività (tra le 3 e le 12 mn) e corrispondenti principalmente agli habitat di circalittoral fine sand e sandy mud, nonché agli areali di crescita e riproduzione di alcune specie ittiche di importanza commerciale (e.g. *Atlantic chum mackerel*, *Common Pandora*, *Common Sole*, *European Anchovy*, *Red Mullet*).

L'algoritmo seleziona poche PU all'interno dello spazio 3-12 mn, in quanto "più costose" in termini di produttività dell'acquacoltura.

Figura 12: Selection frequency dello scenario 2 caratterizzato da costi pari alla produttività dell'acquacoltura e dalle Conservation Features elencate in Tabella 4.

Infine in Figura 13, viene rappresentata la *selection frequency* dello scenario 3, ottenuto definendo come costo il numero di usi (attività marittime). L'algoritmo ricerca le aree prioritarie per la protezione della biodiversità corrispondenti al minor numero di usi presenti (vedi anche Figura 10-c) ed in particolare individua un'area vicino alla costa a sud dell'attuale ZTB caratterizzata dall'areale di crescita della sogliola (*Solea solea*).

Figura 13: Selection frequency dello scenario 3 caratterizzato da costi pari al numero di usi/disponibilità d'uso e dalle Conservation Features elencate in Tabella 4.

I tre scenari producono output diversi tra loro, in quanto sensibili al costo definito in input.

Per evidenziare le aree prioritarie, tra quelle prioritarie selezionate nei 3 scenari, ed estrarre informazioni utili che possano essere comunicate in un successivo processo di coinvolgimento degli stakeholders, si sono elaborate le selezioni di frequenza per avere la frequenza cumulativa (somma delle tre frequenze) dei tre scenari in Figura 14.

La frequenza cumulativa dimostra come le aree da considerare prioritarie per la conservazione della biodiversità minimizzando i costi (dove il numero di usi e la produttività sono minimi) sono prevalentemente concentrate per tutti e tre gli scenari nella fascia delle 3 mn, in linea con l'attuale area di tutela delle *nursery* costiere e divieto di pesca a strascico, ed in linea con la proposta di una nuova ZTB di fronte a Rimini (vedi Barbanti et al., 2017b). Si notano anche due hotspot offshore, una fascia in corrispondenza delle 12 mn, legata alla minima presenza di usi, e più al largo, in corrispondenza della distribuzione di mammiferi e tartarughe e che di fatto rientrano "nell' Area di Attenzione" proposta nella misura 8 (vedi Barbanti et al., 2017b).

Figura 14. Frequenza Cumulativa dei 3 scenari. Le PU in rosso scuro indicano le aree in cui la *selection frequency* complessivamente nei 3 scenari è più elevata, per cui le aree risultano particolarmente sensibili e di valore in termini di protezione.

I risultati presentati in questa Fase di analisi possono essere proposti in tavoli di discussione con gli stakeholders in una fase di zonizzazione per l'allocazione degli usi marittimi. Questi risultati, come descritto nel diagramma di flusso in Figura 8 vengono confrontati qualitativamente con quelli di fase 3.

14 Fase 2 – Analisi Multicriteriale per l'identificazione spaziale delle aree vocate all'acquacoltura

Dall'implementazione della relazione descritta in Fase 2 della Metodologia si è ottenuta la mappa di distribuzione spaziale della vocazionalità riportata in Figura 15. Sulla base dei pesi assegnati ai diversi criteri, le aree più vocate (valori di vocazionalità dell'80% circa) sono identificate in

vicinanza ai porti principali entro le 3 miglia nautiche dalla costa e diminuiscono gradualmente allontanandosi dai porti.

Figura 15: mappa vocazionalità ottenuta attraverso l'analisi multicriteriale presentata in Fase 2 della Metodologia.

Sono state in seguito condotte alcune elaborazioni statistiche, attraverso grafici a barre, con lo scopo di evidenziare l'andamento dei criteri e dei parametri definiti nell'analisi multicriteriale, in funzione della distanza dalla costa.

In particolare in Figura 16 ed in Figura 17 vengono rappresentati rispettivamente gli andamenti dei criteri (Qualità Ambientale-“eq”, crescita ottimale dei mitili-“ocf”, aspetti socio-economici-“sec”) e l'andamento dei parametri caratterizzati il criterio di crescita ottimale dei mitili, entrambi in funzione della distanza dalla costa.

Figura 16: Numero di planning unit caratterizzate dai singoli criteri (eq=Qualità Ambientale, ocf=crescita ottimale dei mitili, sec=aspetti socio-economici) in funzione della distanza dalla costa.

In Figura 16 si nota come il criterio Qualità Ambientale (eq) pesi solo nelle prime tre miglia dalla costa in corrispondenza dei corpi idrici (localizzati nelle prime 3 miglia dalla costa) e come i parametri che caratterizzano la crescita ottimale dei mitili siano più influenti intorno alle 2-3 miglia per poi decrescere gradualmente fino alle 12 miglia, quindi stabilizzarsi fino ad una distanza pari a circa 33 miglia dalla costa. Gli aspetti socio-economici, essendo espressi dalla distanza dai principali porti per le attività di acquacoltura, decrescono linearmente allontanandosi dalla costa.

Figura 17: Numero delle planning unit caratterizzate dai parametri che definiscono il criterio condizione ottimale dei crescita dei mitili.

Come si nota in Figura 17, i parametri caratterizzanti il criterio di crescita ottimale dei mitili contribuiscono maggiormente nelle aree comprese tra 1-5 mn dalla costa, dove clorofilla e profondità hanno una maggiore idoneità per la mitilicoltura ed allo stesso tempo all'apporto di inquinanti dai fiumi non influenza in modo particolare.

15 Fase 3: prioritizzazione della biodiversità e simultanea identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura attraverso il software Marxan with Zones

Il risultato della prioritizzazione della biodiversità e simultanea identificazione delle aree prioritarie per l'acquacoltura costituisce un elemento chiave per il raggiungimento di obiettivi multipli, preliminare alla fase di zonizzazione per proposte di allocazione degli usi.

In questo paragrafo vengono presentati gli output dei due scenari di prioritizzazione descritti nella metodologia Fase 3.

In **Figura 18** e **Figura 19** sono rappresentati le *selection frequency* rispettivamente per gli scenari 1 e 2 dove: in verde sono rappresentate le aree prioritarie per la protezione della biodiversità (verde scuro quando la *selection frequency* è $\geq 70\%$, verde chiaro quando è compresa tra 50% e 70%); in blu sono rappresentate le aree prioritarie per l'acquacoltura (blu scuro quando la *selection frequency* è $\geq 70\%$, azzurro quando è compresa tra 50% e 70%); i bianco sono rappresentate le aree che possono essere destinate ad altre attività marittime; in grigio le aree dove la *selection frequency* è $\leq 10\%$, con il significato di "zona flessibile".

La prioritizzazione contemporanea dell'acquacoltura e la biodiversità descrive dunque un approccio integrato necessario per rispondere ai requisiti della Blue Growth di crescita sostenibile dell'acquacoltura secondo un approccio ecosystem-based.

Figura 18. Scenario 1: in verde le aree prioritarie per la protezione della biodiversità (verde scuro quando la *selection frequency* $\geq 70\%$, verde chiaro quando $50\% < \textit{selection frequency} < 70\%$); in blu sono le aree prioritarie per l’acquacoltura (blu scuro quando la *selection frequency* $\geq 70\%$, azzurro quando $50\% < \textit{selection frequency} < 70\%$); in bianco le aree che possono essere allocate per qualsiasi attività marittima; in grigio le aree dove la *selection frequency* $\leq 10\%$, con il significato di “zona flessibile”.

In **Figura 18**, le aree prioritarie per la conservazione della biodiversità risultano in linea con i risultati di Fase 1 che le identificano principalmente entro la fascia delle 3 mn (area di tutela delle *nursery* costiere). In particolare quella più a sud di fronte a Rimini risulta un hotspot di biodiversità in linea con la proposta di una nuova ZTB, come evidenziato nella misura 8 descritta in Barbanti et al., 2017b. Per come è stato impostato lo scenario (vedi Tabella 6), le aree prioritarie per l’acquacoltura sono individuate nella fascia dalle 3 alle 12 mn, rispondendo alla necessità di espansione dell’attività offshore, contribuendo ad un suo sviluppo sostenibile. Espandendo le concessioni offshore, la batimetria permette l’utilizzo tecnologie di dimensioni maggiori rispetto alle attuali per la crescita dei mitili e gli impatti sull’ambiente costiero (impatto ambientale dovuto agli impianti, impatto visivo) si riducono gradualmente allontanandosi dalla costa. Le aree prioritarie per l’acquacoltura risultano anch’esse essere in linea con le nuove proposte di

concessione presentate nella descrizione della misura 7 riportata nel report Ritmare Volume 2 (Barbanti et al., 2017).

Figura 19: Scenario 2: in verde le aree prioritarie per la protezione della biodiversità (verde scuro quando la *selection frequency* $\geq 70\%$, verde chiaro quando $50\% < selection frequency < 70\%$); in blu sono le aree prioritarie per l’acquacoltura (blu scuro quando la *selection frequency* $\geq 70\%$, azzurro quando $50\% < selection frequency < 70\%$); in bianco le aree che possono essere allocate per qualsiasi attività marittima; in grigio le aree dove la *selection frequency* $\leq 10\%$, con il significato di “zona flessibile”.

In **Figura 19** si nota come lo scenario 2 sia caratterizzato principalmente dalla prioritizzazione delle aree ad alta vocazionalità, definite sulla base dell’analisi multi-criteriale prodotta dalla fase 2. Le aree prioritarie per l’acquacoltura risultano essere vicine ai principali porti entro le 3 mn. Le aree prioritarie per la biodiversità sono in questo scenario identificate in numero minore risultato del “compresso” dei target che devono essere raggiunti contemporaneamente per biodiversità e acquacoltura.

Gli scenari 1 e 2 rappresentati nelle figure **Figura 18** e **Figura 19** sono due esempi di combinazioni di diverse PU, le più attendibili fra gli scenari sviluppati. Si tratta di due visualizzazioni di prioritizzazione e non di proposte di piano. Questi ultimi possono essere prodotti solo dopo un accurato coinvolgimento degli stakeholders (visualizzazione, discussione e condivisione), riadattamento del dataset di analisi e quindi nuova implementazione dell'analisi.

Come descritto nel diagramma di flusso in Figura 8, i risultati di fase 1 vengono confrontati con quelli di fase 3. Allo stato attuale il confronto è qualitativo e denota similarità prevalentemente tra la frequenza cumulativa di fase 1 e lo scenario 1 di fase 3, in corrispondenza delle aree di protezione entro le 3mn . In una prossima fase si condurrà un'analisi statistica di similarità tra gli scenari per quantificare gli output e quindi derivare informazioni utili per il processo di pianificazione (coinvolgimento con gli stakeholders e successive proposte di piani di zonizzazione).

16 Conclusioni parte caso di studio n.2

- I risultati di fase 1 rappresentano un risultato settoriale (settore “protezione ambiente”): forniscono una proposta di prioritizzazione di aree per la protezione della biodiversità. Le aree prioritarie per la protezione della biodiversità sono individuate in tre diversi hotspot: fascia entro le 3 mn (in linea con l'attuale area di tutela delle *nursery* costiere e divieto di pesca a strascico) comprendente un'area a sud del dominio (rientrante in parte nella proposta di una nuova ZTB di fronte a Rimini, come descritto in Barbanti et al., 2017b; una fascia in corrispondenza delle 12 mn (dove il numero di usi è più basso); più al largo, in corrispondenza della distribuzione di mammiferi e tartarughe (questo hotspot rientra “nell'Area di Attenzione” proposta nella misura 8 in Barbanti et al., 2017b). Allo stato attuale questi risultati sono confrontati qualitativamente con quelli di fase 3.
- I risultati di Fase 2 rappresentano anch'essi un risultato settoriale (settore “acquacoltura”): forniscono una proposta di prioritizzazione di aree per l'attività di acquacoltura, nello specifico mitilicoltura. Il risultato proposto dipende fortemente dai pesi dei criteri utilizzati, in particolare dall'aspetto socio-economico di distanza dai porti. Qualora si riescano ad integrare e quantificare nuovi parametri socio-economici, l'analisi potrà essere facilmente riprodotta per fornire un nuovo risultato. Può inoltre essere riprodotta allo stesso scopo su aree di studio caratterizzate da elementi biotici ed abiotici simili.
- I risultati di Fase 3 rappresentano un risultato integrato delle due fasi precedenti (analisi settoriali condotte per la prioritizzazione della biodiversità e per definire la distribuzione spaziale della vocazionalità dell'acquacoltura). Quest'approccio è innovativo e permette di avere informazioni integrate da discutere con gli stakeholders. Allo stesso tempo l'analisi è integrabile nel sistema di strumenti open source a supporto della MSP

(Tools4MSP) raccolti e sviluppati nel Portale Dati Adriplan, in linea con Depellegrin et al., 2017 e Menegon et al., 2016. I risultati presentati nel report possono essere infatti integrati nell'analisi di impatti cumulati e di coesistenza degli usi al fine di sviluppare nuovi scenari futuri.

- Il lavoro di selezione ed analisi dei dati per l'esercizio con Marxan è stato utile per aggiornare e consolidare i dati nel Portale Dati Adriplan integrando nuove informazioni, migliorando la qualità sia del dato che del metadato, nonché per testare lo strumento Portale in tutte le sue funzioni.
- Applicabilità dei risultati ottenuti sul dominio di analisi della Regione Emilia Romagna: i risultati presentati non forniscono la risposta finale ad un piano di zonizzazione per l'area di analisi, ma il punto di partenza per discussioni con i decisori per la produzione di un piano spaziale marittimo. Gli output qui descritti devono infatti essere interpretati come supporto agli stakeholders e quindi la loro applicabilità dipende dal coinvolgimento degli stakeholders chiave che entrano in gioco per la definizione di proposte di nuove concessioni per l'acquacoltura con approccio ecosystem-based.
- L'approccio di zonizzazione qui proposto permette di ottenere risultati vantaggiosi per obiettivi multipli: identifichiamo infatti siti prioritari per raggiungere parallelamente la conservazione della biodiversità e la massimizzazione della produttività dell'acquacoltura, proponendo combinazioni sia per un'allocazione degli impianti offshore (per permettere lo sviluppo di tecnologie di dimensioni maggiori rispetto alle attuali per la miticoltura e allo stesso tempo minimizzare gli impatti sull'ambiente costieri), sia per un'allocazione degli impianti vicini ai porti in modo da permettere costi di gestione economicamente sostenibili.
- Quest'analisi include risultati in linea sia con lavori recenti sull'acquacoltura realizzati sulla stessa area geografica (Brigolin et al., 2017) sia con lavori di applicazione del software Marxan per la "conservazione" dell'acquacoltura (Henriques et al., 2017), con il vantaggio che qui riusciamo a fornire un risultato integrato.
- La presente analisi può guidare diversi tipi stakeholders e decisori verso soluzioni di piano su solide basi scientifiche che siano efficienti dal punto di vista dei costi. In questo modo si contribuisce ad un processo spaziale marittimo e della crescita sostenibile nella regione Adriatico-Ionica.
- I risultati qui presentati, come ripetuto più volte nel presente report, mancano del processo fondamentale di coinvolgimento degli stakeholders. Ad ogni modo, si ritiene che presentare questi risultati (e.g. il 70% delle soluzioni più selezionate) ad un tavolo di discussione con gli stakeholders sia già un buon contributo per il coinvolgimento e le discussioni che può stimolare. Marxan sotto quest'aspetto è uno strumento utile, in quanto, proprio per come funziona il suo algoritmo, fornisce molteplici scenari con grande flessibilità per raggiungere le soluzioni finali.

5. Conclusioni

Questo rapporto riassume le attività svolte nel task 1.3 del WP1 (“Strumenti di supporto alla ICM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica”) del progetto RITMARE, relativa all’esercizio di applicazione dello strumento Marxan alla Regione Adriatico-Ionica (AIR) e alla sub-area selezionata dell’Emilia Romagna (RER). L’obiettivo è stato quello di acquisire conoscenze sull’implementazione del software Marxan e della sua versione avanzata Marxan with Zones, evidenziandone potenzialità e limiti nell’ambito del processo di Pianificazione Spaziale Marittima (MSP) attraverso l’analisi di due casi di studio specifici per l’AIR e la RER.

L’applicazione dello strumento ha evidenziato diverse potenzialità tra cui l’utilizzo di Marxan e la sua versione avanzata Marxan with Zones come *Decision Support Tool* con scopi diversi su domini differenti all’interno della stessa area geografica (bacino del Mediterraneo orientale). Il tool può infatti essere usato come strumento di problem-solving, come dimostrato per il caso di studio della Regione Adriatico-Ionica e come strumento per la rappresentazione della realtà, come nel caso della sub-area selezionata dell’Emilia Romagna. Un’altra potenzialità è rappresentata dalla possibilità d’integrazione concettuale ed operativa dello strumento in un sistema modulare di supporto alle decisioni. L’analisi è infatti integrabile nel sistema di strumenti open source a supporto della MSP (Tools4MSP) raccolti e sviluppati nel Portale Dati Adriplan. I risultati presentati nel report possono essere integrati nell’analisi di impatti cumulativi e coesistenza degli usi al fine di sviluppare potenziali futuri scenari di zonizzazione. Un punto di forza di Marxan è il fatto che restituisce, proprio per l’algoritmo su cui si basa, un’ampia gamma di alternative/opzioni per un determinato problema, permettendo in questo modo di esplorare diverse alternative di piano da poter poi discutere con i decisori e gli stakeholders. Pertanto rappresenta uno strumento di grande flessibilità che produce soluzioni in modo trasparente.

I risultati prodotti a scala Adriatico-Ionica dimostrano come il software sia uno strumento utile per fornire potenziali configurazioni di piano in grado di armonizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità con le esigenze degli usi marittimi nell’ambito della pianificazione dello spazio marittimo. Il software è stato qui utilizzato come strumento di problem-solving con lo scopo di semplificare problemi complessi di conservazione in aree transfrontaliere per contribuire a fornire strategie di intervento per l’elaborazione di piani MSP. In quest’analisi la prioritizzazione spaziale è stata utilizzata sia per individuare aree prioritarie per la conservazione in tutta l’area AIR, sia per testare delle ipotesi di collaborazione tra paesi, al fine di valutare i benefici sia in termini di costi che di mantenimento della biodiversità.

I risultati prodotti a scala della regione Emilia-Romagna dimostrano come il tool sia uno strumento utile per la prioritizzazione integrata di obiettivi multipli, nello specifico acquacoltura e biodiversità sulla base delle analisi settoriali relative. Si identificano infatti siti prioritari per

raggiungere la conservazione della biodiversità e parallelamente siti prioritari per l'acquacoltura. Gli scenari risultanti identificano proposte di combinazioni sia per un'allocazione degli impianti offshore (per permettere lo sviluppo di tecnologie di dimensioni maggiori rispetto agli attuali per la mitilicoltura ed allo stesso tempo minimizzare gli impatti sull'ambiente costiero), sia per un'allocazione degli impianti in vicinanza dei porti in modo da permettere costi di gestione economicamente sostenibili.

I risultati di entrambi i casi studio qui presentati non forniscono la risposta finale per i piani di zonizzazione relativi alle due scale di analisi, ma costituiscono il punto di partenza per informare le discussioni con i decisori per la produzione di piani di zonizzazione. Gli output qui descritti devono infatti essere interpretati come supporto ai decisori nel dialogo con gli stakeholders. L'analisi qui descritta può guidare diversi tipi stakeholders e decisori nella discussione di diverse soluzioni di piano su solide basi scientifiche che valutino l'efficacia delle soluzioni alternative sia in termini di conservazione ambientale che di costi. In questo modo l'analisi complessiva può contribuire al processo di pianificazione spaziale marittima e alla crescita sostenibile nella regione Adriatico-Ionica. Un limite dello strumento è rappresentato dalle competenze necessarie per l'utilizzo del software, in modo particolare dovuto alla complessità di sviluppo di Marxan with Zones. Infine, la fase di osservazione ed elaborazione dei dati spaziali richiede un significativo impegno in termini di tempo e processamento dei dati. È quindi importante progettare l'applicazione di Marxan tenendo conto di tale sforzo analitico.

Sotto quest'aspetto il Portale Dati Adriplan ha facilitato e supportato il lavoro di processamento dei dati spaziali, permettendo la raccolta e la gestione dei dati spaziali utili per l'implementazione dell'analisi a scala Adriatico-Ionica. Il lavoro di selezione e analisi dei dati per l'applicazione dello strumento è stato utile per aggiornare e consolidare il Portale, supportando il processo di data gaps.

6. Bibliografia

A. Barbanti, S. Bellacicco, L. Bolognini, D. Depellegrin, G. Farella, F. Grati, S. Lorito, S. Menegon, A. Sarretta, C. Venier, L. Perini, 2017a. Sviluppo ed analisi di proposte di ICZM-MSP in aree specifiche: costa emiliano-romagnola. Volume 1: Quadro conoscitivo di riferimento e sua analisi ai fini della pianificazione dello spazio marittimo. Rapporto RITMARE SP3_LIB_WP3_UO1_D17_1. DOI 10.5281/zenodo.1116717.

A. Barbanti, S. Bellacicco, L. Bolognini, D. Depellegrin, G. Farella, F. Grati, S. Lorito, S. Menegon, A. Sarretta, C. Venier, R. Pastres, D. Brigolin, E. Porporato, L. Perini, 2017b. Sviluppo ed analisi di proposte di ICZM-MSP in aree specifiche: costa emiliano-romagnola. Volume 2: Individuazione ed analisi dei possibili obiettivi gestionali e delle misure per attuarli. Rapporto RITMARE SP3_LIB_WP3_UO1_D17_2. DOI 10.5281/zenodo.1116740.

Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E. (editors) 2015a. *ADRIPLAN Conclusions and Recommendations: A short manual for MSP implementation in the Adriatic-Ionian Region*. CNR-ISMAR, Venice, IT. ISBN 978-88-941335-3-0. ADRIPLAN project final report. <http://doi.org/10.5281/zenodo.49190>

Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E. (editors) 2015b. *Developing a Maritime Spatial Plan for the Adriatic-Ionian Region*. CNR-ISMAR, Venice, IT. ISBN 978-88-941335-4-7. ADRIPLAN project final report <http://doi.org/10.5281/zenodo.48231>

Beger M, McGowan J, Treml EA, Green AL, White AT, Wolff NH, Klein CJ, Mumby PJ, Possingham HP. 2015. Integrating regional conservation priorities for multiple objectives into national policy. *Nature communications* 6 DOI: 10.1038/ncomms9208.

Brigolin, D., Porporato, E., Giuseppe, P., Pastres, R. 2017. Making space for shellfish farming along the Adriatic Coast. *Journal of Marine Science*. ISSN 1054/3139

Brigolin, D. H. Lourguioui, M. A. Taji, C. Venier, A. Mangin, R. Pastres, Space allocation for coastal aquaculture in North Africa: Data constraints, industry requirements and conservation issues, *Ocean and Coastal Management* 116 (2015) 89{97. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.010>.

Buck B. H. and Langan R., 2017. *Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean. The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene*. Springer Open. ISBN 978-3-319-51157-3. DOI 10.1007/978-3-319-51159-7

Carwardine J, Wilson KA, Watts M, Etter A, Klein CJ, Possingham HP. 2008. Avoiding costly conservation mistakes: the importance of defining actions and costs in spatial priority setting. *PLoS One* (e2586) DOI: 10.1371/journal.pone.0002586.

Carwardine J, Wilson KA, Hajkowicz SA, Smith RJ, Klein CJ, Watts M, Possingham HP. 2010. Conservation planning when costs are uncertain. *Conservation Biology* **24(6)**:1529-153

Chauvenet AL, Kuempel CD, McGowan J, Beger M, Possingham HP. 2017. Methods for calculating Protection Equality for conservation planning. *PloS One* (e0171591) DOI: 10.1371/journal.pone.0171591

Cheok J, Pressey RL, Weeks R, Andréfouët S, Moloney J. 2016. Sympathy for the Devil: Detailing the Effects of Planning-Unit Size, Thematic Resolution of Reef Classes, and Socioeconomic Costs on Spatial Priorities for Marine Conservation. *PloS One* (e0164869) DOI: 10.1371/journal.pone.0164869.

Coleman, H., Melissa, F., Praher, E., Armsby, M., and Shillinger, G., 2011. Decision Guide. Selecting Decision Support Tools for Marine Spatial Planning. The Woods Institute for the Environment, Stanford University, California. PacMARA. Center For Ocean Solutions.

Colloca, F., Carpentieri, P., Balestri, E., Ardizzone, G.D. 2004. A critical habitat for Mediterranean fish resources: shelf-break areas with *Leptometra phalangium* (Echinodermata: Crinoidea). *Marine Biology* (2004) 145: 1129–1142. 1142. DOI 10.1007/s00227-004-1405-8

Costantino G, Mastrototaro F, Tursi A, Torchia G, Pititto F, Salerno G, et al. (2010) Distribution and bioecological features of *Posidonia oceanica* meadows along the coasts of the southern Adriatic and northern Ionian Seas. *Chem Ecol* 26(S1): 91±104.

Dapueto, G. F. Massa, F., Francesco, Costa, S., Cimoli, L., Olivari, E., Chiantore, M., Federici, B. Povero, P. 2015. A spatial multi-criteria evaluation for site selection of offshore marinefishfarm in the Ligurian Sea, Italy. [On the electro-dynamics of moving bodies], *Ocean and Coastal Management* 116 (xxx) (2015) 64{77.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.06.030.

Davaasuren, N. T. Brunel, B. Bolman, R. Jak, S. Corso 2010. Maps of Europe showing coastal areas (marine ecosystems) with specific characteristics based on physical characteristics and suitability for different activities. Deliverable D1.1 progetto Coexist. Interaction in coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries

Davies, C. E., Moss, D., & Hill, M. O. (2004). EUNIS habitat classification revised 2004. Report to: European Environment Agency-European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity, 127-143

Depellegrin, D., S. Menegon, G. Farella, M. Ghezzi, E. Gissi, A. Sarretta, C. Venier, A. Barbanti. 2017. Multi-objective spatial tools to inform maritime spatial planning in the Adriatic Sea, *Science of the Total Environment* doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.264.

Ehler, Charles, and Fanny Douvere. *Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management*. Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme. IOC Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6. Paris: UNESCO. 2009 (English).

European Commission (2014a) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions

concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region. COM (2014) 357 final.

European Commission (2014b) Commission Staff Working Document, Action Plan Accompanying the document Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region {COM(2014) 357 final}, SWD(2014) 191 final. 17.6.2014.

European Parliament Council (EPC) Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning, Off.J.Eur.Union L257: 135{145.

FAO, 2017. Fisheries and Aquaculture Statistics. ISBN 978-92-5-009987-3

FAO, 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, Italy. <http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf>

Fraschetti S, Guarnieri G, Bevilacqua S, Terlizzi A, Claudet J, Russo GF, et al. (2011) Conservation of Mediterranean habitats and biodiversity countdowns: what information do we really need?. *Aquat Conserv*21(3): 299±306.

Gentry, R.R., Froehlich, H. E., D. Grimm, P. Kareiva, M. Parke, M. Rust, S. D. Gaines, H. B. S., Mapping the global potential for marine aquaculture, *Nature Ecology and Evolution* doi: 10.1038/s41559-017-0257-9.

Giakoumi S et al. 2013. Ecoregion-Based Conservation Planning in the Mediterranean: Dealing with Large-Scale Heterogeneity. *PLoS One* (e76449) DOI:10.1371/journal.pone.0076449.

Giakoumi S, Sini M, Gerovasileiou V, Mazor T, Behr J, Possingham HP, et al. (2013) Ecoregion-Based Conservation Planning in the Mediterranean: Dealing with Large-Scale Heterogeneity. *PLoS ONE* 8(10): e76449. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076449> PMID: 24155901

Gissi E, Menegon S, Sarretta A, Appiotti F, Maragno D, Vianello A, Depellegrin D, Venier C, Barbanti A. 2017. Addressing uncertainty in modelling cumulative impacts within maritime spatial planning in the Adriatic and Ionian region. *PLoS One* (e0180501) DOI: 10.1371/journal.pone.0180501

Gissi, E., McGowan, J., Venier, C., Di Carlo, D., Musco, F., Menegon, S., Mackleworth, P., Agardy, T., Possingham, H. (2018). Addressing transboundary conservation challenges through marine spatial prioritization. *Conservation Biology*. DOI: 10.1111/cobi.13134.

Grantham, H. S., Agostini, V.N., Wilson, J., Mangubhai, S., Hidayat, N., Muljadi, A., Muhajir, R., C. Mongdong, M., Beck, M.W. Possingham, H.P. 2013. A comparison of zoning analyses to inform the planning of a marine protected area network in Raja Ampat, Indonesia. *Marine Policy* 30(2013) 184-194 <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.035>

Göke, C. Jochen Lamp, 2012. Case Study: systematic site selection for offshore wind power with Marxan in the pilot area Pomeranian Bight. BaltSeaPlan Report 29. Pp. 32

Klein C, McKinnon MC, Wright BT, Possingham HP, Halpern BS. 2015. Social equity and the probability of success of biodiversity conservation. *Global Environmental Change* **35**:299-306.

Liquete C, Cid N, Lanzanova D, Grizzetti B, Reynaud A (2016). Perspectives on the link between ecosystem services and biodiversity: The assessment of the nursery function. *Ecol Indic* 63: 249± 257.

Mackelworth P. 2012. Peace parks and transboundary initiatives: implications for marine conservation and spatial planning. *Conservation Letters* **5(2)**:90-98.

Mazor T, Possingham HP, Kark S. 2013. Collaboration among countries in marine conservation can achieve substantial efficiencies. *Diversity and Distributions* **19(11)**:1380-1393.

Mazor, T., Possingham, H.P., Edelist, D., Brocovich, E., Kark, S. 2014. The Crowded Sea: incorporating multiple marine activities in conservation plans can significantly alter spatial priorities. *PLoS ONE*, 9, 8, e104489. doi 10.1371/journal.pone.0104489

Menegon S., Ghezzi, M. Depellegrin, D., 2017. Cumulative Impact Analysis: affinamento della metodologia e delle stime di impatti cumulativi. Report Ritmare.

Menegon, S., A. Sarretta, A. Barbanti, E. Gissi, C. Venier. 2016. Open source tools to support Integrated Coastal Management and Maritime Spatial Planning, *PeerJ PrePrints*-doi:<https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2245v2>.

Micheli F et al. 2013. Setting priorities for regional conservation planning in the Mediterranean Sea. *PLoS One* (e59038) DOI: 10.1371/journal.pone.0059038.

Pinarbasi, K., I. Galparsoro, A. Borja, V. Stelzenmuller, C. N. Ehler, A. Gimpel, 2017. Decision support tools in marine spatial planning: Present applications, gaps and future perspectives, *Marine Policy* 83 (2017) 83-91. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.031>.

Portman, M.E., 2014, Visualization for planning and management of oceans and coasts. Review. *Ocean & Coastal Management* 98 (2014) 176e185

Peifer H. About the EEA reference grid, European Environmental Agency, September 2011.

INSPIRE Thematic Working Group Coordinate reference systems and Geographical grid systems, 2010. D2.8.1.2 INSPIRE Specification on Geographical Grid Systems Guidelines, INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe, 2010/04/26 http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Specification_GGS_v3.0.1.pdf.

Salomidi, M and Katsanevakis, S, Borja, Braeckman, U., Damalas, D., Galparsoro, I., Mifsud, R., Mirto, S., Pascual, M., Pipitone, C et al., 2012. Assessment of goods and services, vulnerability, and conservation status of European seabed biotopes: a stepping stone towards ecosystem-based marine spatial management. *Mediterranean Marine Science*. Vol 1.

Schmiedel, J., Jochen Lamp, 2012. Case Study: Site selection of fisheries areas for Maritime Spatial Planning with the help of tool "Marxan with Zone" in the pilot area Pomeranian Bight. *BaltSeaPlan Report 30*. Pp. 36

Valentini, E., Filipponi, F., Nguyen X., A., Passarelli, F.M., Taramelli, A. 2016. arth Observation for Maritime Spatial Planning: Measuring, Observing and Modeling Marine Environment to Assess Potential Aquaculture Sites. *Sustainability*. 8,519. doi:10.3390/su8060519

Venier C., McGowan J., Gissi E., Menegon S., Zanella A., Sarretta A., Depellegrin D., Barbanti A., Possingham H. Cost-effectiveness outcomes in integrated Aquaculture and Biodiversity Multi-Objective Zoning using Spatial Decision-Support tool. *Conservation Biology*. In preparazione

Venier, C., McGowan, J., Gissi, W., A. Zanella, S. Menegon, Depellegrin, D., Sarretta, A., Barbanti, A., Possingham, H. 2017. Integrated Zoning for Aquaculture and Biodiversity using a Spatial Decision-Support Tool. Zenodo. International Conference Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting Information System (MApSIS) – Las Palmas de Gran Canaria, 24-28 April 2017. <http://doi.org/10.5281/zenodo.820557>

Venier C. 2016. Relazione scientifica short term mobility scaricabile al link <https://www.cnr.it/it/mobilita-breve-durata/da-cnr-a-universita-istituzioni-ricerca-estere/2016-1968/chiara-venier>

Yates, K. L., Schoeman, D. S., Klein, C. J.. 2015. Ocean zoning for conservation, fisheries and marine renewable energy: Assessing trade-offs and co-location opportunities. *Journal of Environmental Management*. 152, 201-209. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.01.045>

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA RELATIVA AL SOFTWARE

Ardron, J.A., Possingham, H.P., and Klein, C.J. (eds). 2010. *Marxan Good Practices Handbook, Version 2*. Pacific Marine Analysis and Research Association, Victoria, BC, Canada. 165 pages.

Ball I.R., Possingham H.P., Watts M.E., 2009. Marxan and relatives: software for spatial prioritisation. Chapter 14, Pages 185-195 in *Spatial conservation prioritisation: Quantitative methods and computational tools*. Eds Moilanen A, KA Wilson and HP Possingham. Oxford University Press.

Game, E. T. and H. S. Grantham. (2008). *Marxan User Manual: For Marxan version 1.8.10*. University of Queensland, St. Lucia, Queensland, Australia, and Pacific Marine Analysis and Research Association, Vancouver, British Columbia, Canada.

Possingham et al., 2000. Mathematical methods for identifying representative reserve networks. *Quantitative methods for conservation biology*. 291-306. Springer

Steward R.R. and Possingham H.P., 2005. Efficiency, costs and trade-offs in marine reserve system design. *Environmental Modeling and Assessment*. 10,3, 203-213.

Watts, M. E., C. K. Klein, R. Stewart, I. R. Ball, and H. P. Possingham. 2008. *Marxan with Zones (V1.0.1): Conservation Zoning using Spatially Explicit Annealing, a Manual*.

web: <http://marxan.net>